

Es ist angerichtet!

Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb

Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel»

Le repas est servi !

La nanotechnologie à la cuisine et dans le panier d'achats

Résumé de l'étude de TA-SWISS «Les nanotechnologies dans l'alimentation»

Dinner is served!

Nanotechnology in the kitchen and in the shopping basket

Abstract of the TA-SWISS study «Nanotechnology in the food sector»

Angaben zur Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel»**Informations sur l'étude «Les nanotechnologies dans l'alimentation»****Information about the study «Nanotechnology in the food sector»**

Die Studie wurde unterstützt von der Förderagentur für Innovation KTI und vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW.

L'étude a été réalisée avec le support de l'agence pour la promotion de l'innovation CTI et de l'Office fédéral de l'agriculture OFAG.

The study was supported by the innovation promotion agency CTI and the Federal Office for Agriculture FOAG.

Martin Möller, Ulrike Eberle, Andreas Hermann, Katja Moch, Britta Stratmann.

Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel.

TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (hrsg.), 2009.

ISBN 978-3-7281-3234-5

auch als eBook erhältlich: www.vdf.eth.ch

Inhalt

1	Das Mikroskop als Küchengerät	5
2	Neues aus Altbewährtem	7
3	Interesse auf dem Weltmarkt, Zurückhaltung in der Schweiz	9
4	Vorteile nutzen, wachsam bleiben	10
5	Wer soll das essen? Vorlieben und Widerwillen	11
6	Die rechtliche Regulierung von Lebensmitteln mit Nanopartikeln	12
7	Grundsätze für den Umgang mit der Nanotechnologie bei Lebensmitteln	14
	Mitglieder der Begleitgruppe / Impressum	38
	Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung	39

Table des matières

1	Le microscope comme appareil de cuisine	16
2	Du neuf avec du vieux	18
3	Intérêt sur le marché mondial, attitude réservée en Suisse	20
4	Tirer parti des avantages, rester vigilant	21
5	Qui doit manger ça ? Préférences et répugnance	22
6	La réglementation des denrées contenant des nanoparticules	23
7	Principes pour l'utilisation de la nanotechnologie dans l'alimentation	25
	Personnes du groupe d'accompagnement/ Impressum	38
	Le centre d'évaluation des choix technologiques	39

Contents

1	The microscope as kitchen appliance	27
2	Something new from the tried and trusted	29
3	Interest on the world market, caution in Switzerland	31
4	Make use of the benefits, remain vigilant	32
5	Who should eat it? Preferences and aversions	33
6	Legal regulation of food with nanoparticles	34
7	Principles for dealing with nanotechnology in food	36
	Members of the supervisory group / Impressum	38
	The Centre for Technology Assessment	39

1 Das Mikroskop als Küchengerät

Die Nanotechnologie, die sich mit mikroskopisch kleinen Teilchen befasst, hält auch in der Nahrungsmittelbranche Einzug. Welche Vorteile verspricht man sich von Nano-Teilchen in Speisen, und welche Risiken könnten damit für die Konsumentinnen und Konsumenten einher gehen? Und was für Auswirkungen haben Nanopartikel in Lebensmittelverpackungen? Diesen Fragen geht die Studie des Schweizerischen Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS nach.

Dass die Streuwürze nicht in Klumpen die Dosierhilfe zustopft, sondern fein auf die Speisen rieselt, halten wir für selbstverständlich – eine willkommene Annehmlichkeiten, die wir der modernen Lebensmitteltechnologie verdanken. Dieser Komfort ist auf Kieselsäure zurückzuführen, in der Fachsprache auch amorphes Siliziumdioxid oder E 551 genannt. Das pulvrige Material vermag Feuchtigkeit zu binden und verhindert dadurch, dass die Körner der Würze miteinander verkleben. Seit Jahrzehnten wird es verschiedenen Würzmischungen beigelegt.

Dieses altgediente Trennmittel steht im Zentrum der Auseinandersetzung mit Nano-Anwendungen: Seine Bestandteile sind zwischen 5 bis 50 Nanometern klein und fallen somit in den Grössenmassstab der so genannten Nanopartikel. So werden Teilchen genannt, die zwischen einem Millionstel und circa hundert Millionstel Millimeter gross sind. Bei der Herstellung des Trennmittels fallen Nanopartikel an, die rasch zu grösseren Teilchen aggregieren. Obwohl diese Mischung von kleinen als auch aggregierten Teilchen getestet wurde, halten einige Fachleute neue Studien in Bezug auf das gesundheitliche Risiko für erforderlich, die ausdrücklich die Partikelgrösse berücksichtigen.

■ Natur ist Nano

In der Natur sind Nanopartikel weit verbreitet. Zahlreiche Viren beispielsweise sind nanoskalig, lebende Zellen versehen ihren Dienst dank Ionenpumpen oder anderen Werkzeugen im Nano-Bereich, kurz: das Leben spielt sich in Nanodimensionen ab. Auch alltägliche Nahrungsmittel enthalten nanoskalige Teilchen, etwa Molkeproteine und Caseine in der Milch. Und wenn ein Koch Sülze gelieren lässt oder Stärke zu Pudding einkocht, erzeugt er dabei netzartige, zwei- und dreidimensionale Nanostrukturen.

Anlass zu Misstrauen geben denn auch nicht jene Partikel in Nanogrösse, die in Speisen natürlicherweise vorkommen. Auf Vorbehalte stossen vielmehr eigens beigemengte Nanoteilchen, die einem Nahrungsmittel neuartige Eigenschaften verleihen sollen: etwa, indem es länger haltbar bleibt oder gewisse Stoffe daraus vom Körper besser aufgenommen werden können. Denn mit diesen neuen Eigenschaften können möglicherweise auch unerwartete Nebenwirkungen verbunden sein.

Eine auf die Schweiz ausgerichtete Analyse

In der Schweiz wie überhaupt in Europa dürfen den Lebensmitteln keine im eigentlichen Sinn synthetischen Nanopartikel – etwa aus Metallen oder mineralischen Substanzen – zugefügt werden; dies obgleich die gleichen Substanzen in einer grösseren, makroskaligen Form teilweise zugelassen sind. Die Studie von TA-SWISS, dem Schweizerischen Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, rückt daher Zusatzstoffe in den Brennpunkt, die hierzulande in der Lebensmittelherstellung seit Jahren im Einsatz sind. Insbesondere sind

dies das eingangs erwähnte Siliziumdioxid, ausserdem Carotinoide und Micellen. Letztere werden oft in Form von Nanokapseln angewendet, um lichtempfindliche oder schnell oxidierende Substanzen zu umhüllen. Mit diesem Kunstkniff will die Lebensmitteltechnologie Produkten zu neuen Eigenschaften verhelfen; solche neuartigen Nahrungsmittel stellt TA-SWISS in den Blickpunkt seiner Studie.

Obschon es in Europa verboten ist, Nahrungsmitteln metallische oder mineralische Zusatzstoffe in der nanoskaligen Form beizufügen, kommen sie damit dennoch in Berührung. Denn zunehmend interessiert sich die Verpackungsindustrie für die Vorteile, die nanobeschichteter Kunststoff bringen kann. Und so finden sich metallische oder mineralische Nanopartikel beispielsweise in PET-Flaschen, oder in Folien von Schokoriegeln. Die Studie von TA-SWISS beschränkt sich daher nicht darauf, die Chancen und Risiken von «Nanofood» im engeren Sinn auszuloten. Vielmehr klärt sie auch ab, wo die Potenziale der Nanotechnik in der Verpackungsindustrie liegen – und inwiefern die Möglichkeit besteht, dass Lebensmittel beim unmittelbaren Kontakt mit nanotechnisch modifizierter Verpackung selber Nanopartikel aufnehmen und welche Gefahren daraus den Konsumentinnen und Konsumenten erwachsen können.

Schöner, frischer, gesünder – die Verheissungen von Nanofood

Einfachere Handhabung von Nahrungszusätzen und Speisen ist eines der Anliegen, die dank Nanoteilchen erfüllt werden sollen. Nebst des bereits erwähnten Siliziumdioxid, das dem Verklumpen von Salz und Würzmischungen entgegen wirkt, kommen Nanoteilchen auch zum Einsatz, um Tiefkühlkost feiner zu durchmischen. Die Firma Nestlé etwa hält ein Patent

auf Tiefkühlfabrikate, die dank Nanoteilchen in der Mikrowelle gleichmässiger auftauen.

Nanopartikel können auch eingesetzt werden, um ein Produkt attraktiver aussehen zu lassen, etwa, indem sie ihm eine frische Farbe verleihen. Gewisse Nano-Zusätze erfüllen nicht nur äusserliche Zwecke, sondern sollen auch die Gesundheit fördern: Carotinoide beispielsweise, in der Natur vorkommende gelblich-rötliche Pigmente, können vom Körper zu Vitamin A1 umgesetzt werden. Sie werden verschiedenen Getränken als Farbstoff und als so genanntes Antioxidans zugegeben – dies soll Augenerkrankungen oder der Hautalterung vorbeugen.

Die Gesundheit steht auch bei jenen Produkten im Vordergrund, bei denen Nanopartikel zum Einsatz kommen, um dem Körper bestimmte Substanzen einfacher zuzuführen. Gewisse Vitamine, Enzyme, Aromen oder Spurenelemente, die gegen Licht oder Sauerstoff empfindlich reagieren oder nicht wasserlöslich sind, können nämlich in Nanokapseln eingehüllt werden. Sie bauen sich dann weniger rasch ab – beziehungsweise werden vom Körper besser aufgenommen.

Schliesslich können Nanopartikel auch dazu dienen, einem Nahrungsmittel eine gesundheitsfördernde Substanz beizumischen, ohne dass die Textur der Speise im Mund oder auch ihr Aroma nachteilig verändert wird.

Nano-Verpackungen: Leistungsstärke trotz Leichtgewicht

In der Verpackungsindustrie ist der Einsatz von Nanoteilchen weiter fortgeschritten als bei der Herstellung von Lebensmitteln. Oder etwas flapsig ausgedrückt: «Nano outside» boomt, während «Nano inside» sich zurückhaltender entwickelt.

In Form von Verbundfolien schirmen hauchdünne Nanoschichten – etwa aus Aluminium oder Aluminiumoxid – die eingepackten Snacks oder Schokoriegel gegen Sauerstoff, Wasserdampf und Aromastoffe ab. Auch bei PET-Flaschen kommen Nanopartikel zum Einsatz, um die Sperreigenschaften der Flaschen insbesondere gegenüber Sauerstoff zu verbessern. Festigkeit oder Steifigkeit von PET kann durch Nanoteilchen ebenfalls beeinflusst werden.

In einzelnen europäischen Ländern werden Frischprodukte zuweilen in Behälter verpackt, die mit einer Nanoschicht aus Silber versehen sind. Dank der keimtötenden Eigenschaft des Nanosilbers soll die Ware länger haltbar bleiben und nicht verschimmeln. In der Schweiz sind solche Verpackungen zurzeit nicht erhältlich.

Geforscht wird schliesslich an Verpackungsmaterialien, bei denen Nanopartikel als Sensoren eingesetzt werden. So bietet die neuseeländische Jenkins-Gruppe eine Nano-Folie an, welche mit den Aromastoffen reagiert, die von reifenden Früchten frei gesetzt werden. Je nach Reifegrad nimmt die Folie eine andere Farbe an. In Europa sind solche mit Nanosensoren ausgestattete Verpackungsmaterialien noch nicht auf dem Markt; sie geben aber die Richtung für weitere Entwicklungen an.

2 Neues aus Altbewährtem

Die in der Schweiz erhältlichen Nahrungsmittel mit beigemischten Nanopartikeln beruhen auf Substanzen, die schon lange bekannt sind. Derzeit scheint das Innovationspotenzial für die Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittelverpackungen grösser zu sein als bei der Produktion von Esswaren.

Im Schweizer Lebensmittelsortiment sind bislang nur wenige mit Nanoteilchen angereicherte Lebensmittel anzutreffen. Ausserdem stehen hierzulande die Zusatzstoffe aus der «Nano-Dimension» bereits seit vielen Jahren im Einsatz, wurden auf ihre Giftigkeit hin überprüft und gelten als unbedenklich. Die eingangs erwähnte Rieselhilfe E 551 – Siliziumdioxid oder umgangssprachlich Kieselsäure – ist in der Schweiz und in der EU seit Jahren als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Zu finden ist sie in zahlreichen Streuwürzen von Schweizer Grossverteilern wie Coop, Denner und Migros.

Auch Carotinoide werden verschiedenen Lebensmitteln beigemischt, insbesondere Multivitamin-tabletten und Getränken. Sie werden als Farbpigment und als gesundheitsfördernde Substanz zugegeben. Da sich Carotinoide im Wasser nicht auflösen und gegen Licht und Oxidation empfindlich sind, werden sie in der Regel in mikroskopisch kleinen Kapseln aus Hilfsstoffen und Zucker eingeschlossen. Ein gängiges Verfahren, um solche Kapseln zu erzeugen, besteht darin, in einem ersten Schritt zwei Flüssigkeiten zu einer Emulsion zu mischen. Diese wird Stärke, Gelatine oder Ähnlichem beigegeben, getrocknet und anschliessend zu Pulver gemahlen. Meistens sind die Öltröpfchen der Emulsion deutlich kleiner als 100 Nanometer, während die Pulverstäubchen im Mikrometerbereich liegen; erst im Magen zerfallen sie unter Umständen zu Nanopartikel. Solche Verfahren und Produkte sind nichts Neues: ein US-amerikanisches Patent zur Vitaminverkapslung

stammt beispielsweise aus dem Jahr 1956, ein weiteres zur Aufbereitung von Aromen aus dem Jahr 1973. Auf den Ladentisch gelangen Carotinoide in Form von Pulver. In Europa gehören insbesondere die Firmen BASF (Deutschland), Chr. Hansen (Dänemark), DMS (Niederlande) zu den grossen Herstellern von Carotinoide; DMS übernahm dabei 2002 die Division Vitamine und Feinchemikalien von der Schweizer Roche.

Eine andere Art der Umhüllung gehört ihrerseits ebenfalls zu den Nanopartikeln: nämlich die Micellen. Das sind kugelförmige Gebilde, die aus wasseranziehenden und -abstossenden Molekülen bestehen. Sie weisen sowohl gegen innen als auch gegen aussen eine Grenzschicht auf und eignen sich dadurch, um andere Moleküle einzukapseln. In der Lebensmitteltechnologie eingesetzte Micellen bestehen aus Polysorbat 20 (E 432) oder Polysorbat 80 (E 433); sie werden eingesetzt, um Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, ätherische Öle, das energiespendende Co-Enzym Q 10 oder andere Stoffe zu umhüllen, die insbesondere in Wellness-Produkten Verwendung finden. In der Schweiz stellt die Firma MiVital Micellen her, die anfangs des Jahres 2008 in verschiedenen Wellness- bzw. Sportgetränke der Produktlinie «actilife» von Migros zu finden waren; sie waren mit dem Logo «Micelle Q10 inside» gekennzeichnet. Ende Mai 2008 nahm der Grossverteiler die Produkte allerdings aus dem Sortiment.

■ Wenn Fiktion das Image prägt

Die Medien illustrieren das Thema der Nano-Lebensmittel gerne mit zwei Beispielen, die mittlerweile notorisch zitiert werden, nichtsdestotrotz aber ins Reich purer Fantasie gehören: In Nanopartikel eingekapselte Aromen sollen angeblich dazu führen, dass eine Pizza, die im Mikrowellenherd bei unterschiedlicher Leistung und Aufwärmzeit aufgebacken wird, andere Geschmacksnoten entfaltet («Pizza Tutti Gusti»). In einem anderen Fall führen nanoverkapselte Aromen angeblich dazu, dass der Milch-Shake unterschiedlich schmeckt, je nachdem, wie kräftig er geschüttelt wird. Ob solche Produkte technisch überhaupt umsetzbar wären, ist äusserst fraglich: Beim Schütteln entsteht zu wenig Energie, um Nanokapseln aufzubrechen. Und dass die in ihrem Spektrum der Wellenlänge recht unspezifischen Mikrowellen es vermöchten, unterschiedliche Aromen aus Nanokapseln trennscharf freizusetzen, ist ebenfalls zweifelhaft.

Ebenfalls ins Reich der Fiktion gehören Berichte über Lebensmittel, die dank Nanosensoren die individuelle Unterversorgung an Nährstoffen erkennen und entsprechend die erforderlichen Vitamine oder Spurenelemente bedarfsgerecht abgeben. Von der Frage nach der technischen Machbarkeit mal abgesehen, würde es sich bei einem solchen Produkt um ein Hybrid aus Lebensmittel und Medikament handeln, das wohl nicht ohne entsprechende klinische Testverfahren in den Handel gelangen dürfte.

Ein positiv besetzter Begriff sorgt für Konfusion

«Nano» weckt zurzeit in erster Linie positive gedankliche Verknüpfungen und wird von der Werbung gerne verwendet. Das macht es schwer, Nano-Lebensmittel im Sinn der Studie von TA-SWISS von Angeboten zu trennen, die sich das Label «Nano» nur zu Werbezwecken anheften. So forschen verschiedene Firmen wie Nestlé und Unilever angeblich seit längerem an Speiseeis mit «Nanokristallen», die eine angenehmere Konsistenz aufweisen beziehungsweise bis zu zehnmal weniger Fett enthalten. Indes stellen feinere Eis- beziehungsweise Fettkristalle keine synthetischen Nanomaterialien dar und ziehen auch keine Gesundheitsrisiken für Verbraucherinnen und Verbraucher nach sich – die Eiskristalle würden ja unmittelbar beim Verzehr schmelzen und auch die kleinen Fetteilchen würden verdaut wie andere Fetteilchen auch.

Eine andere Anwendung der Nanotechnologie besteht in der Behandlung von Oberflächen. Diese kann auf einer alleinigen Veränderung der Textur beruhen – so gibt es Backbleche, die schnittfest sind und Schmutz abweisen, weil die Struktur ihrer Email-Oberfläche im Nanomassstab verändert wurde, und nicht, weil zusätzliche Nanopartikel zugefügt worden wären.

Nano-Verpackungen: allgegenwärtig im Einkaufskorb

Nano-beschichtete Folien und PET-Flaschen mit Nano-Sperrschicht werden in der Schweiz bereits vielfach verwendet. Mit der Firma SIG wirkt sogar ein Unternehmen aus der Eidgenossenschaft aktiv bei der Entwicklung von Nano-PET-Flaschen mit. Um insbesondere gegen Sauerstoff die Barriere-Eigenschaften von PET-Flaschen zu verbessern, werden diese üblicherweise mit einer Schicht von Kohlenstoff oder Siliziumoxid überzogen. Diese Sperrschicht kann auf der Innenseite oder auf der Aussenseite angebracht werden; eine andere Möglichkeit besteht darin, die Partikel mehrschichtig anzubringen und in ein Kunststoff-Gitter einzubinden, das wiederum beidseitig mit einer PET-Schicht bedeckt wird. Durch Nanoschichten optimierte PET-Flaschen werden bei wichtigen Marken des Getränkemarktes wie Granini, Perrier und Coca-Cola genutzt.

Ob Nanopartikel vom Verpackungsmaterial ins Lebensmittel übergehen können, hängt in erster Linie davon ab, wie die Nanoschicht aufgetragen wurde. Generell ist zu sagen, dass bei Verbundfolien mit einem beidseitig durch PET abgedeckten Nanoschichtsilikat-Kunststoff-Gitter die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass Nanopartikel aus der Verpackung herausgelöst werden. Wo hingegen das Lebensmittel im unmittelbaren Kontakt mit der Nanoschicht steht, ist die Gefahr grösser, dass es Nanopartikel daraus aufnimmt. Der Frage, ob und unter welchen Umständen Nanopartikel durch Kunststoff hindurch und in Nahrung eindringen kann, ist die Forschung bislang allerdings noch kaum nachgegangen.

3 Interesse auf dem Weltmarkt, Zurückhaltung in der Schweiz

Das wirtschaftliche Potenzial von Nano-Lebensmitteln und Nano-Verpackungen wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Fakt ist: in der Schweiz stossen stark technisch aufbereitete Lebensmittel auf Skepsis. Hingegen kann die Nanotechnologie bei der Entwicklung innovativer und umweltschonender Verpackungen auftrumpfen.

Mit dem wirtschaftlichen Potenzial von Nano-Lebensmitteln setzen sich zwei Studien auseinander – die allerdings zu höchst unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Die eine veranschlagt den weltweiten Umsatz der Nanotechnologien im Sektor der Lebensmittel derzeit auf 200 Millionen US-Dollar. Die andere Analyse dagegen schätzt den weltweiten Markt für Lebensmittel mit Nanokomponenten bereits jetzt auf 7 Milliarden US-Dollar und erwartet für das Jahr 2010 ein Marktvolumen von rund 20 Milliarden US-Dollar aus. Unklar ist dabei, ob hier auch Zahlen zu den Lebensmittelverpackungen dazu geschlagen werden; was genau bei «Nanotechnologie» dazu gezählt wird, ist oftmals nicht klar definiert, so dass solche Angaben mit Vorsicht zu geniessen sind.

Für Europa oder gar für die Schweiz existieren keine Angaben zum Marktvolumen von Lebensmitteln oder Zusatzstoffen mit Nanopartikeln. Angesichts der wenigen Produkte, die hierzulande angeboten werden, erstaunt das kaum. Hingegen belegen Erhebungen und Umfragen, dass Functional Food – das heisst Lebensmittel, die einen über die Ernährung hinaus gehenden Zusatznutzen, etwa für die Gesundheit, aufweisen – in der Schweiz deutlich seltener eingekauft werden als anderswo. Während weltweit gut ein Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten den versprochenen Zusatznutzen dieser neuartigen Produkte anzweifeln, sind es in der Schweiz knapp zwei Drittel. Allerdings

erwähnt eine britische Studie auch starke Vorbehalte der Deutschen Konsumenten gegenüber Nanofood.

■ Nano im Kampf gegen Mangelernährung

Von den industrialisierten Ländern des Westens darf allerdings nicht auf die weltweiten Ernährungsgewohnheiten und -möglichkeiten geschlossen werden. Während die Bevölkerung der Industrienationen genügend Frischprodukte findet, um den täglichen Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen zu decken, tritt in Entwicklungsländern immer wieder Mangel an einzelnen Nährstoffen auf. Hier könnten Nanopartikel eingesetzt werden, um Grundnahrungsmittel wie Reis mit Eisen, Zink, Vitamin A oder Folsäure anzureichern.

Zurzeit forscht eine japanische Firma an Präparaten, die Teilchen von Eisenpyrophosphat enthalten; durch möglichst kleine Partikel soll die Aufnahmefähigkeit durch den menschlichen Körper verbessert werden. Auf den Philippinen und auch in Marokko und Côte d'Ivoire wurde das Produkt bereits eingesetzt, um bei chronisch unterversorgten Bevölkerungsgruppen den Eisenmangel zu beheben. Im Lauf der kommenden fünf Jahre kann damit gerechnet werden, dass weitere Eisen- oder Zink-Produkte auf den Markt kommen.

Ein schwer zu erfassendes Marktpotenzial

Lebensmittelverpackungen erzielen weltweit einen hohen Umsatz. Schätzungen gehen von 300 bis 485 Milliarden US-Dollar jährlich aus. Angesichts des florierenden Absatzes wird nanotechnologischen Anwendungen bei Lebensmittelverpackungen grosse wirtschaftliche Bedeutung eingeräumt. Doch auch hier gehen die Schätzungen stark auseinander: Während

eine US-amerikanische Studie für das Jahr 2006 von 210 Millionen US-Dollar und für das Jahr 2012 von 2,7 Milliarden US-Dollar für Nano-Verpackungen ausgeht, veranschlagt eine Europäische Studie das weltweite Marktvolumen von Lebensmittelverpackungen mit Nano-Komponenten für 2006 mit 980 Millionen US-Dollar fast fünfmal so hoch ein. Eine dritte Analyse wiederum prognostiziert für das Jahr 2010 ein Marktvolumen der nanotechnologisch ausgestatteten Verpackung auf 4,7 Milliarden US-Dollar – doppelt so viel wie die erstgenannte Studie.

In der Forschungspipeline

Nanopartikel kommen nicht nur im Verbund mit Kunststoff zum Einsatz. Das mit 36 Millionen Euro dotierte Forschungsprojekt «SustainPack» der Europäischen Union zielt darauf ab, umweltfreundliche Verpackungen aus Naturfasern, insbesondere aus Holzfasern, zu entwickeln und damit Kunststoffverpackungen zu ersetzen. Um die neuartige Verpackung möglichst undurchlässig zu machen und ihre mechanischen Eigenschaften zu verbessern, werden Nanoteilchen aus Schichtsilikat eingesetzt. Dem EU-Forschungsverbund gehören 35 Forschungseinrichtungen und Firmen aus insgesamt 13 EU-Ländern an.

Geforscht wird auch an anti-mikrobiellen Nanopartikeln, die dafür sorgen sollen, dass die in eine solchermassen aufgerüstete Folie eingepackte Ware nicht verdirbt. Nanosensoren schliesslich sollen anzeigen, ob das verpackte Gut reif oder gar verdorben ist.

4 Vorteile nutzen, wachsam bleiben

Produkte, die in der Schweiz derzeit auf dem Markt sind, gelten als sicher. Anders sieht es bei Nahrungsmitteln und Zusatzstoffen aus, die über Internet aus dem Ausland bezogen werden können. Dank nanotechnologisch optimierter Verpackungen lassen sich Vorteile für die Umwelt gewinnen.

In Schweizer Läden werden ausschliesslich Produkte mit Nanopartikeln aus Substanzen angeboten, die bereits seit längerem verwendet werden und deren Gefährdungspotenzial als gering gilt. Die toxikologischen Studien wurden allerdings durchgeführt, ohne die Partikelgrösse speziell zu berücksichtigen.

Das Internet als Einfallstor für riskanten Nano-Food

Während die in der Schweiz angebotenen Lebensmittel mit Nano-Bestandteilen aus Sicht von Fachleuten keine Gefahren für die Gesundheit bergen, kann Produkten aus dem Ausland, insbesondere aus Übersee, keine Unbedenklichkeit bescheinigt werden. Dank Bestellmöglichkeiten über Internet können diese potenziell heiklen Lebensmittel auch auf Schweizer Teller gelangen.

So bewerben verschiedene Firmen aus den USA Lösungen mit feinsten Metallpartikeln – Silber, Kupfer, Gold, Iridium, Platin oder anderen. Die angeblich heilsamen Eigenschaften der Produkte werden von den Produzenten nur sehr allgemein umschrieben, indem beispielsweise behauptet wird, Nanosilber sei für Menschen ungiftig und biete eine «Alternative bei der Behandlung von jedwelchen Gebrechen und Wehwehchen». Indes wird die Harmlosigkeit des Nanosilbers von Fachleuten stark in Frage gestellt. Denn die keimtötende Wirkung von Silber ist unbestritten, während Gold-Nanopartikel chemische Reaktionen beschleunigen und somit ebenfalls auf biologische Prozesse

rückwirken. Zudem gibt es keinerlei gesundheitliche Gründe, die dafür sprechen, Edelmetalle zu sich zu nehmen, weil der Körper gar nicht in der Lage ist, sie zu verwerten.

Wirkungsvollere Pflanzenschutz- und Düngemittel dank Nanotechnologie?

Ähnlich wie bei Lebensmitteln könnten Nanokapseln auch bei Pflanzenschutzmitteln zum Einsatz kommen, um die Wirkung bestimmter Inhaltsstoffe zu verstärken oder sie zu stabilisieren. Verschiedene Pflanzenschutzfirmen – unter anderem BASF – beschreiben in Patenten entsprechende Erfindungen. Weder in Deutschland noch in der Schweiz wurde bisher aber um die Zulassung nanotechnologisch optimierter Pflanzenschutzmittel ersucht. Inwiefern an solchen Produkten geforscht wird, ist allerdings schwierig zu recherchieren, da solche Angaben unter das Betriebsgeheimnis fallen.

Hingegen kommt in der Schweiz ein Düngemittel mit Nano-Komponenten zum Einsatz: das Produkt, ein Wachstumsregulator für Golfrasen, bleibt indes ohne Auswirkungen auf hierzulande angebaute Lebensmittel.

Nano-PET: eine Ökobilanz, die besticht

Nanotechnologie kann dazu beitragen, den Materialverbrauch zu verringern und somit auch die Abfallberge langsamer als bisher wachsen zu lassen. Dank verbesserter Barriere-Eigenschaften machen ausserdem nanotechnisch optimierte Kunststoffe zunehmend dem herkömmlichen Gebinde Konkurrenz: Für die Studie von TA-SWISS verglich das Öko-Institut den CO₂-Ausstoss während des Produktzyklus' von Aluminiumdosen, Einweg-Glasflaschen und nanotechnologisch optimierten Einweg-PET-Flaschen. Ergebnis:

die Nano-PET-Flasche schneidet deutlich besser ab als Aluminiumdose und die Einweg-Glasflasche. Rund ein Drittel weniger Treibhausgase als beim Aluminium und gar rund sechzig Prozent weniger als bei der Glasflasche werden bei Herstellung, Transport und Recycling der Nano-PET-Flasche ausgestossen. Gegenüber Glas-Mehrwegflaschen allerdings büsst die Nano-PET-Flasche ihren Vorsprung nahezu ein. Da in der Schweiz aber relativ viel Bier in Alu-Dosen konsumiert wird, ist hierzulande das Einsparpotenzial beträchtlich: Für das Jahr 2003 ermittelte das Bundesamt für Umwelt BAFU einen Verbrauch von 3479 Tonnen Alu-Dosen. Würden diese komplett durch Nano-PET-Flaschen ersetzt, führte dies zu einer jährlichen Entlastung von rund 10 000 Tonnen CO₂-Äquivalenten – eine Menge, die pro Jahr von etwa 1500 schweizerische Haushalten ausgestossen wird! Wenn es gelänge, auch für Nano-PET-Flaschen ein Mehrweg-System aufzubauen, wäre ihre Umweltbilanz kaum noch zu übertreffen.

In der öffentlichen Wahrnehmung geniessen nanotechnische Anwendungen derzeit einen recht guten Ruf.

5 Wer soll das essen? Vorlieben und Widerwillen

Was wir essen, berührt uns im Innersten. Nicht nur physiologisch gesprochen: Am Essen hängen lieb gewordene Gewohnheiten und kulturelle Traditionen. Von Nano-Lebensmitteln dürften sich daher nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen angesprochen fühlen. Aus der Gentechnik-Debatte lassen sich Lehren im Umgang mit der Nanotechnik im Lebensmittelbereich ziehen.

Schmackhaft soll es sein, gesund, nicht zu teuer, und dabei auch noch rasch zubereitet. Diese Eigenschaften nennen die meisten Konsumentinnen und Konsumenten, die zu ihren Einkaufs- und Essensgewohnheiten befragt werden. Allerdings wird diesen vier Kriterien unterschiedliche Priorität zugewiesen. Marketing-Fachleute fächern die Kundschaft in zahlreiche «Ernährungstypen» auf, die sich in ihrem Lebensstil und ihren Essensgewohnheiten stark unterscheiden. In der Studie von TA-SWISS werden verschiedene Gruppen beschrieben, die letztlich auch verschieden auf Nano-Lebensmittel ansprechen dürften.

In der ersten Gruppe versammeln sich «konventionell Gesundheitsorientierte». Sie ernähren sich bewusst und gesund, ziehen frisches Obst und Gemüse vor und kaufen auch Öko-Produkte ein. Genuss wird gross geschrieben, aber auch, dass die Ware in die Jahreszeit passt und nach Möglichkeit aus der Region stammt. Für die zweite Gruppe, die der «gestressten AlltagsmanagerInnen», steht im Vordergrund, dass das Essen rasch zubereitet ist – entweder, weil die berufliche Belastung keinen längeren Aufenthalt am Küchenherd gestattet, oder weil das Kochen keinen Spass macht. Wer der dritten Gruppe angehört, ist gesundheitlich und sportlich ambitioniert und wünscht sich Lebensmittel, welche die Leistungsfähigkeit steigern. Auf qualitativ hochstehende Produkte wird Wert gelegt – seien es

Bio-Angebote, seien es durch Lebensmitteltechnologie angereicherte Lebensmittel.

Aus diesen drei Gruppen dürften sich künftig die Käuferinnen und Käufer von Nano-Nahrungsmitteln rekrutieren – wenn man davon ausgeht, dass die entsprechenden Produkte leichter handhabbar sind und/oder einen gesundheitlichen Zusatznutzen aufweisen. Die «konventionell Gesundheitsorientierten» neigen schon heute dazu, cholesterin-senkende Margarine zu kaufen und akzeptieren Vitamin- und Mineralstoff-Tabletten. Die sportlich orientierten Ambitionierten hingegen nutzen functional food, um die Fitness zu steigern, und die gestressten AlltagsmanagerInnen greifen zu stark verarbeiteten Convenience-Produkten, um Zeit zu sparen.

Kaum zum Kundenkreis von Nano-Lebensmitteln dürften hingegen Personen gehören, die sich für Ernährungsfragen nicht interessieren oder die ihren Speisezettel primär nach dem Geldbeutel ausrichten und Fast-Food sowie billige und fleischlastige Mahlzeiten vorziehen.

Lehren aus der Gentechnik-Debatte ziehen

In der öffentlichen Wahrnehmung geniessen nanotechnische Anwendungen derzeit einen recht guten Ruf. In einer europaweiten Befragung aus dem Jahr 2005 wurden die Nanotechnologien insgesamt als nützlich und nur mit wenigen Risiken behaftet eingeschätzt. In einem so heiklen Gebiet wie der Ernährung kann die Stimmung allerdings auch rasch kippen – zumal sich in einer Schweizer Umfrage aus dem Jahr 2007 herausstellte, dass Laien die Risiken der Nanotechnologie höher einschätzen als Fachleute.

Aus der Gentechnik-Debatte weiss man, dass Techniken je nach Anwendung unterschiedlich beurteilt werden können. Während die «rote Gentechnik», d. h. medizinische Anwendungen, wohlwollend wahrgenommen wird, stösst die «grüne Gentechnik» im Bereich der Landwirtschaft auf grosse Skepsis. Dass sich die Fronten zwischen Gentechnik-Befürwortern und Gentechnik-Gegnern stark verhärtet haben, ist nicht zuletzt darauf zurück zu führen, dass die Befürchtungen der Öffentlichkeit bei Fachleuten zu lange auf taube Ohren stiessen. Die Empfehlungen in Kapitel 7 greifen daher auch die Erfahrungen aus der Gentechnik-Debatte auf.

Auch im Hinblick auf die Gute Herstellungspraxis zieht die geringe Grösse von Nanoteilchen Schwierigkeiten nach sich. Denn auch um die Wirkung der Menge eines bestimmten Stoffes nachzuweisen, ist die Grösse seiner Partikel unter Umständen nicht bedeutungslos. Deshalb ist es nicht zulässig, die für die Makroform ermittelte Wirkung einer bestimmten Dosis eins zu eins auf die Nanoform zu übertragen.

Internationaler Handel erfordert einfacheren Marktzugang

Grundsätzlich sind Produzenten, Händler und Importeure verpflichtet, selbst dafür zu sorgen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Vorschriften genügen. Sofern es sich um Produkte handelt, die nicht in den lebensmittelrechtlichen Verordnungen aufgeführt sind, braucht es eine Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), um sie auf den Markt zu bringen. Wenn Lebensmittel respektive Zusatzstoffe in der Europäischen Union zugelassen sind, kann ein Importeur sich beim BAG auf die massgeblichen Vorschriften der EU berufen, indem er die Rezeptur und die Zusatzstoffspezifikation bekannt gibt. Es ist aber Sache des BAG zu entscheiden, ob es den Zusatzstoff in der Schweiz zulassen will. Hier wird es künftig von entscheidender Bedeutung sein, ob die übermittelte Rezeptur und die zusätzlichen Angaben Rückschlüsse auf die Partikelgrösse des verwendeten Stoffes zulassen.

Kennzeichnungspflicht – ja oder nein?

Die Frage, ob Lebensmittel mit Nanomaterialien eigens gekennzeichnet werden sollen, wird oft diskutiert. Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LKV) regelt, mit welchen Angaben und in welcher Form man Lebensmittel kennzeichnen muss respektive bewerben darf. Sämtliche Zutaten müssen angegeben werden, und zwar in absteigender Reihenfolge gemäss ihrem Anteil: so steht jene Zutat, von welcher «am meisten drin ist», zuvorderst auf der Liste. Indes kennt die LKV untere Grenzwerte für die Aufzählung. Substanzen, die weniger als zwei Massenprozent des Endproduktes ausmachen, können am Schluss der Aufzählung in beliebiger Reihenfolge genannt werden. Darunter dürften auch Nanomaterialien fallen. Denn für die Anwendung von Nanopartikeln bei Lebensmitteln dürften jeweils geringe Substanzmengen ausreichen. Eine Pflicht, spezifisch auf die Partikelgrösse hinzuweisen, besteht allerdings nicht.

Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger

Im Jahr 2006 führte TA-SWISS ein Mitwirkungsverfahren über die Nanotechnik im allgemeinen durch. Die Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen dieser Veranstaltung zu Wort kamen, waren sich in verschiedenen Anliegen sehr einig: eine Kennzeichnungspflicht für Nanopartikel wird dringend gewünscht, ausserdem mehr Forschung zur allfälligen Giftigkeit von Nanopartikeln, und eine klare Regulierung, die über staatliche Grenzen hinweg greift. Der Lebensmittelbereich wurde dabei als besonders heikel eingestuft. Die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger stellen sich also bei Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln umso dringlicher.

Grundsätzlich sind Produzenten, Händler und Importeure verpflichtet, selbst dafür zu sorgen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Vorschriften genügen.

7 Grundsätze für den Umgang mit der Nanotechnologie bei Lebensmitteln

Verhältnismässigkeit, Transparenz und Regulierung innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens – diese drei Grundsätze sollten im Umgang mit der Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel hoch gehalten werden.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass in der Schweiz im Lebensmittelbereich Nanopartikel verwendet werden, die die Gesundheit nachweislich gefährden. Allerdings dürften die Zukunftsperspektiven nanotechnologisch optimierter Lebensmittel hierzulande bescheiden bleiben. Denn herkömmliche Produkte vom Wochenmarkt reichen völlig aus, um den Bedarf an Nährstoffen zu decken – und zeichnen sich gegenüber Nanoprodukten erst noch dadurch aus, der Technisierung unserer Ernährung nicht weiter Vorschub zu leisten. Anders sieht es in Regionen aus, wo der Mangel an gewissen Nährstoffen – etwa Eisen – ausgewiesen ist. Hier könnten Nano-Lebensmittel wertvolle Dienste leisten.

Kein Moratorium für Nanotechnik im Lebensmittelbereich

Einen echten ökologischen Mehrwert versprechen hingegen nanotechnisch veränderte Lebensmittelverpackungen – vorausgesetzt, es gelingt, entsprechende Recycling-Systeme aufzubauen.

Aus der Gesamtsicht ist daher ein generelles Moratorium für synthetische Nanomaterialien im Lebensmittelbereich nicht zu befürworten. Denn es würde verhindern, dass ökologische Vorteile von nanotechnisch optimierter Verpackung genutzt werden könnten.

Das Vorsorgeprinzip als Leitidee im bestehenden Recht

Während das Vorsorgeprinzip im Schweizer Umweltschutzgesetz ausdrücklich erwähnt wird, wird seine Berücksichtigung im Lebensmittelrecht nicht vorgeschrieben. Mit Blick auf die Nanotechnologie wäre allerdings zu erwägen, es auch ins Lebensmittelrecht aufzunehmen. Es könnte die Basis legen, damit Schweizer Lebensmittelbehörden Massnahmen zum Risikomanagement ergreifen könnten, sobald erste wissenschaftliche Hinweise auf ernst zu nehmende Risiken durch Nanopartikel in Lebensmittel oder in Verpackungen vorlägen. Um rechtzeitig Anhaltspunkte auf möglichen Gefahren durch die Nanotechnologie zu gewinnen, wäre eine fortlaufende wissenschaftliche Begleitung neuer nanotechnologischer Entwicklungen und allfälliger Massnahmen zum Schutz vor Schäden erforderlich.

Ein eigenes «Nano-Lebensmittelgesetz» scheint hingegen weder sinnvoll noch dienlich. Vielmehr sollte das geltende Lebensmittel- und Chemikalienrecht stärker den spezifischen Erfordernissen der Nanotechnologie angepasst werden. Denn wenn ein separates «Nano-Lebensmittelgesetz» geschaffen würde, wären Doppelregelungen und Verweisungen auf bestehendes Recht absehbar, und die Transparenz der Rechtsetzung würde damit gefährdet. Ausserdem gälte es auch bei der Ausarbeitung eines eigenen «Nano-Lebensmittelgesetzes» eine Reihe von Fragen zu klären, die heute noch nicht abschliessend beantwortet sind.

Transparenz hoch halten

Besonders gefordert sind die Hersteller nanotechnologisch modifizierter Nahrungsmittel und Lebensmittelverpackungen. Aus der Gentechnik-Debatte ist bekannt,

dass Produkte in der Bevölkerung auf umso grössere Vorbehalte stossen, wenn in der Bevölkerung der Argwohn aufkommt, die Hersteller würden nicht transparent über die Bestandteile ihrer Produkte und über allfällige Risiken aufklären. Eine aktive Informationspolitik könnte dazu beitragen, Misstrauen vorzubeugen.

Hierbei wäre es auch von besonderer Tragweite, wenn sich Hersteller, Verarbeiter und Händler von Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen mit Nanokomponenten vermehrt einer branchenspezifischen Verhaltensrichtlinien («Code of Conduct») unterwerfen würden. In handfest ausformulierten Selbstverpflichtungen sollten die massgeblichen Akteure festlegen, nach welchen Grundsätzen sie mit Nanopartikeln arbeiten und wie sie Behörden und Öffentlichkeit informieren.

Was es zu klären gilt

Aus der Debatte rund um die Kennzeichnungspflicht bei der Gentechnik weiss man, dass Konsumentinnen und Konsumenten wissen möchten, was sie kaufen – oder zumindest wollen sie die Möglichkeit haben, sich über die Inhaltsstoffe einer Ware zu informieren. Daher sollten Hersteller und Importeure zumindest die Lebensmittelbehörden in Kenntnis darüber setzen, wenn sie Waren in Umlauf bringen, die Nanomaterialien enthalten. Angesichts internationaler Warenströme wäre eine welt- oder zumindest europaweite Regulierung einem Alleingang der Schweiz vorzuziehen.

Eine spezifische Kennzeichnung von verwendeten Nanomaterialien entspräche ebenfalls dem Anliegen nach Transparenz und Offenheit gegenüber der Kundschaft. Sie würde die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten sicher stellen – und könnte zur besseren Überwachung der Lebensmittelsicherheit

beitragen. Eine unspezifische Kennzeichnung wie z. B. «enthält Nanopartikel» hingegen scheint wenig hilfreich, weil sie den tatsächlichen bislang ermittelten Risiken nicht gerecht wird und darüber hinaus die Hersteller unverhältnismässig stark einschränkt.

Damit Produkte zu jeder Zeit zurück gerufen werden können, ist es unabdingbar, Waren und ihre Bestandteile zurückverfolgen zu können. Die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und ihrer Zutaten zu gewährleisten, ist eine wichtige Pflicht der Lebensmittelhersteller. Das bedeutet auch, dass Herstellungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen genau dokumentiert werden. Dank der Rückverfolgbarkeit wird es möglich, im Notfall Produkte rasch vom Markt nehmen zu können, sollten neuere Erkenntnisse Hinweise auf mögliche Gefahren liefern.

Schliesslich wäre zu klären, wie die human- und ökotoxikologische Risikoforschung gefördert werden kann. Insbesondere wären die Auswirkungen von Nano-Teilchen über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes zu berücksichtigen, also auch bei der Herstellung und im Fall von Verpackungen auch bei der Entsorgung bzw. beim Recycling. Ausserdem sollte ein Gremium geschaffen werden, das die weiteren Entwicklungen der nanotechnologischen Produkte im Bereich der Lebensmittel untersucht und begleitet.

Verhältnismässigkeit, Transparenz und Regulierung innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens – diese drei Grundsätze sollten im Umgang mit der Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel hoch gehalten werden.

1 Le microscope comme appareil de cuisine

La nanotechnologie, domaine portant sur des particules de taille infime, fait son entrée aussi dans la branche des denrées alimentaires. Quels avantages sommes-nous en mesure d'attendre de nanoparticules dans des aliments et quels pourraient en être les risques pour les consommatrices et consommateurs ? Et quels sont les effets de nanoparticules utilisées dans des emballages de produits alimentaires ? Telles sont les questions abordées par l'étude de TA-SWISS, le Centre suisse d'évaluation des choix technologiques.

Nous tenons pour tout à fait normal que le condiment en poudre ne forme pas de grumeaux qui bouchent les orifices de la saupoudreuse. Nous devons cet agrément bienvenu à la technologie alimentaire moderne – en l'occurrence à l'acide silicique, appelé aussi par les spécialistes dioxyde de silicium amorphe ou E 551, un matériau pulvérulent qui fixe l'humidité et empêche ainsi les grains de condiment de s'agglutiner. Il est ajouté depuis des décennies à différents mélanges d'épices.

Cet antiagglomérant éprouvé est au cœur du débat sur les applications de la nanotechnologie : de par leur taille minuscule, située entre 5 et 50 nanomètres, ses constituants entrent dans la catégorie des nanoparticules. C'est ainsi que sont dénommées des particules mesurant entre un millionième et environ un cent millionième de millimètre. Lors de la fabrication de l'antiagglomérant, des nanoparticules se forment qui s'agrègent rapidement en particules de plus grande taille. Bien que ce mélange composé d'infimes particules en partie agrégées ait fait l'objet de tests, quelques spécialistes estiment de nouvelles études nécessaires pour déterminer le risque sanitaire en tenant compte expressément de la taille des particules.

■ La nature est nano

Les nanoparticules sont très répandues dans la nature. De nombreux virus par exemple sont de taille nanométrique, tout comme les pompes ioniques et autres outils utilisés par les cellules vivantes pour assurer leur service, bref : la vie se déroule à l'échelle du nanomètre. Des aliments courants contiennent aussi des particules nanométriques, par exemple les protéines du petit-lait et la caséine. Et le cuisinier qui prépare un aspic ou un pouding se sert de gelée ou d'amidon qui forme un réseau de nanostructures bi- et tridimensionnelles.

Ce ne sont donc pas les particules nanométriques figurant naturellement dans des aliments qui suscitent la méfiance. Les réserves portent bien plus sur les nanoparticules ajoutées volontairement à un aliment et censées lui conférer de nouvelles propriétés : par exemple qu'il se garde plus longtemps ou que certains de ses ingrédients soient mieux assimilés par l'organisme. Car des effets secondaires imprévus peuvent être éventuellement associés à ces nouvelles propriétés.

Une analyse centrée sur la Suisse

En Suisse, comme partout en Europe, des nanoparticules synthétiques au sens strict – par exemple de substances métalliques ou minérales – ne peuvent pas être ajoutées aux denrées alimentaires ; ceci quand bien même les mêmes substances sont autorisées en partie sous une forme de plus grande dimension, macroscopique. C'est pourquoi l'étude de TA-SWISS, le Centre suisse d'évaluation des choix technologiques, se

concentre sur des additifs utilisés en Suisse depuis des années dans la fabrication de denrées alimentaires. Ce sont notamment le dioxyde de silicium mentionné plus haut, les caroténoïdes et les micelles. Ces dernières sont souvent utilisées sous forme de nanocapsules, pour envelopper des substances sensibles à la lumière ou qui s'oxydent facilement. Par ce procédé, la technologie alimentaire entend conférer de nouvelles propriétés à des produits; l'étude de TA-SWISS se focalise sur de tels aliments d'un nouveau genre.

Bien qu'il soit interdit en Europe de mélanger aux aliments des additifs métalliques ou minéraux sous forme de nanoparticules, celles-ci peuvent néanmoins entrer en contact avec les premiers. Car l'industrie de l'emballage s'intéresse toujours plus aux avantages de matières plastiques munies d'un revêtement nanométrique. C'est ainsi que des nanoparticules métalliques ou minérales se trouvent par exemple dans des bouteilles en PET ou dans l'emballage de barres de chocolat. L'étude de TA-SWISS ne se limite donc pas à sonder les chances et les risques du « nanofood » au sens strict. Elle examine aussi où se situent les potentiels de la nanotechnique dans l'industrie de l'emballage – et dans quelle mesure il est possible que des aliments absorbent des nanoparticules quand ils sont en contact direct avec des emballages modifiés par la nanotechnique et quels dangers peuvent en résulter pour les consommatrices et consommateurs.

Plus beau, plus frais, plus sains – les promesses du « nanofood »

Un des objectifs visé par le recours aux nanoparticules est de simplifier la préparation des mets et l'utilisation d'additifs alimentaires. A part le dioxyde de silicium déjà mentionné, qui empêche la formation de grumeaux dans le sel ou des mélanges d'épices, des nanoparticu-

les servent aussi à obtenir un mélange plus homogène dans des plats surgelés. La société Nestlé détient par exemple un brevet sur des produits surgelés qui dégivrent de façon plus régulière dans le four à micro-ondes grâce à des nanoparticules.

Des nanoparticules peuvent être utilisées aussi pour rendre l'apparence d'un produit plus attractive, par exemple en lui donnant une couleur suggérant la fraîcheur. Certains nanoadditifs ne remplissent pas seulement des objectifs portant sur l'apparence, mais sont censés aussi promouvoir la santé : les caroténoïdes par exemple, des pigments jaunâtres tirant sur le rouge, existant dans la nature, peuvent être transformés dans l'organisme en vitamine A1. Ajoutés à des boissons comme colorant et antioxydant, ils sont censés prévenir certaines maladies des yeux et le vieillissement de la peau.

La santé figure aussi au premier plan dans le cas de produits dans lesquels des nanoparticules doivent permettre à l'organisme de mieux absorber certaines substances. En effet, des vitamines, enzymes, arômes ou oligoéléments se dégradent moins vite et sont mieux absorbés par l'organisme s'ils sont enfermés dans des nanocapsules.

Enfin, des nanoparticules permettent de mélanger à un aliment une substance bénéfique à la santé sans que la consistance de l'aliment ni son goût ne soient dépréciés.

Nanoemballages : des poids plumes, mais de solides prestations

L'utilisation de nanoparticules est plus avancée dans l'industrie de l'emballage que dans la production des

denrées alimentaires – le « nano outside » boome, tandis que le « nano inside » traîne.

Des nanocouches ultrafines – par exemple d'aluminium ou d'oxyde d'aluminium – de films composites protègent des snacks ou barres de chocolat contre l'oxygène, la vapeur d'eau et les odeurs. Des nanoparticules sont utilisées aussi dans des bouteilles en PET pour améliorer l'étanchéité de ces récipients, notamment à l'égard de l'oxygène. Des nanoparticules permettent également d'influencer la solidité et la rigidité du PET.

Dans quelques pays européens, des produits frais sont emballés parfois dans des récipients comprenant une nanocouche d'argent. Le pouvoir germicide de l'argent doit permettre de conserver la marchandise plus longtemps et d'empêcher la moisissure.

Enfin, des recherches portent sur des matériaux d'emballage dans lesquels des nanoparticules remplissent la fonction de capteurs. Le groupe néozélandais Jenkins vend par exemple un nanofilm qui réagit à des substances aromatiques libérées par des fruits pendant le mûrissement. Le film change de couleur suivant le degré de maturation. En Europe, de tels matériaux d'emballage dotés de nanocapteurs ne sont pas encore sur le marché ; mais ils préfigurent de futurs développements technologiques.

2 Du neuf avec du vieux

Les nanoparticules mélangées à des denrées alimentaires vendues en Suisse reposent sur des substances connues depuis longtemps. Pour l'heure, le potentiel d'innovation de la nanotechnologie semble plus grand dans le domaine des emballages de denrées alimentaires que dans celui de la production d'aliments.

Jusqu'à maintenant, l'assortiment des denrées alimentaires vendues en Suisse comprend peu de produits enrichis en nanoparticules. En outre, les additifs de dimension nanométrique utilisés chez nous le sont depuis de nombreuses années, ont été examinés quant à leur toxicité et sont considérés comme étant sans danger. L'antiagglomérant E 551 mentionné au début – le dioxyde de silicium, appelé couramment acide silicique – est autorisé en Suisse et dans l'UE depuis des années comme additif alimentaire. Il figure dans de nombreux condiments en poudre des grands distributeurs suisses tels que Coop, Denner et Migros.

Des caroténoïdes sont incorporés à différents produits alimentaires, notamment à des tablettes de vitamines et à des boissons. Ils sont ajoutés comme pigment et pour leur effet bénéfique sur la santé. Comme les caroténoïdes sont insolubles dans l'eau et sensibles à la lumière et à l'oxydation, ils sont généralement enfermés dans des capsules microscopiques constituées de substances auxiliaires et de sucre. Un procédé courant pour produire de telles capsules consiste à mélanger deux liquides pour en faire une émulsion, à ajouter à cette dernière de l'amidon, de la gélatine ou une autre substance semblable, puis à sécher le mélange et à le mouler en poudre. Le plus souvent, les gouttelettes d'huile de l'émulsion sont de taille nettement inférieure à 100 nanomètres, alors que les grains de la poudre sont de l'ordre de grandeur du micromètre ; ce n'est que dans l'estomac qu'ils se fractionnent

éventuellement en nanoparticules. De tels procédés et produits ne sont pas nouveaux : un brevet américain pour l'encapsulation de vitamines date par exemple de 1956, un autre, pour la préparation d'arômes, de 1973. Les caroténoïdes sont vendus sous forme de poudre. Les sociétés BASF (Allemagne), Chr. Hansen (Danemark), DMS (Pays-Bas) comptent parmi les principaux producteurs de caroténoïdes en Europe ; DMS a repris en 2002 la division de vitamines et chimie fine de la société suisse Roche.

Un autre mode d'encapsulation relève également des nanoparticules : les micelles, des structures sphériques, constituées de molécules hydrophiles et hydrophobes. Elles forment une couche limite tant vers l'intérieur que vers l'extérieur, ce qui leur permet d'encapsuler d'autres molécules. Les micelles utilisées en technologie alimentaire sont constituées de polysorbate 20 (E 432) ou 80 (E 433) ; elles servent à envelopper des vitamines, des corps gras oméga 3, des huiles essentielles, la coenzyme Q 10 dispensatrice d'énergie ou d'autres substances qui trouvent des applications avant tout dans des produits de bien-être. En Suisse, la société MiVital produit des micelles que l'on trouvait au début de l'année 2008 dans différentes boissons de bien-être et de sport de la ligne « actilife » de Migros ; elles étaient signalées par le logo « Micelle Q10 inside ». Mais à fin mai 2008, le grand distributeur a retiré ces produits de son assortiment.

■ Quand la fiction façonne l'image

Les médias illustrent volontiers le sujet des aliments nano par deux exemples qui continuent d'être largement cités, mais n'appartiennent pas moins au règne de la pure fantaisie : des arômes encapsulés dans des nanoparticules permettraient prétendument de varier la saveur d'une pizza en modifiant la puissance du four à micro-ondes et la durée de cuisson (« Pizza Tutti Gusti »). Dans un autre cas, des arômes nanoencapsulés auraient soi-disant pour effet de donner un goût différent à un milk shake selon qu'il a été plus ou moins fortement secoué. Il est très invraisemblable qu'il soit possible de fabriquer de tels produits : le fait de secouer la boisson produit trop peu d'énergie pour rompre les nanocapsules. Et que les micro-ondes, dont le spectre de longueurs d'onde est peu spécifique, permettent de libérer sélectivement différents arômes des nanocapsules est également douteux.

Relèvent également de la fiction les articles au sujet de denrées alimentaires qui décèlent les carences alimentaires individuelles grâce à des nanocapteurs et délivrent en conséquence les vitamines ou oligoéléments requis. Mis à part la question de la faisabilité technique, un tel produit serait un hybride entre un aliment et un médicament, qui ne pourrait pas être mis sur le marché sans avoir fait l'objet de tests cliniques.

Une notion bien acceptée sème la confusion

Le terme « nano » suscite au premier abord des associations d'idée positives et est volontiers utilisé par la publicité. Il s'ensuit qu'il est difficile de séparer des

denrées alimentaires recourant à la nanotechnologie dans le sens de l'étude de TA-SWISS de produits qui s'accrochent le label «nano» uniquement à des fins publicitaires. C'est ainsi que plusieurs sociétés, telles que Nestlé et Unilever, font paraître depuis longtemps de la recherche sur des glaces qui, de par leur teneur en «nanocristaux», ont une consistance plus agréable et contiennent jusqu'à dix fois moins de matières grasses. En fait, des cristaux de glace ou de graisse de faible taille ne sont pas des nanomatériaux synthétiques et n'entraînent pas non plus de risque pour la santé des consommatrices et consommateurs – les cristaux de glace fondraient immédiatement dans la bouche et les petites particules de graisse seraient digérées comme n'importe quels autres fragments de matière grasse.

Une autre application de la nanotechnologie est le traitement de surfaces. Elle peut se limiter à une modification de texture – il existe par exemple des plaques à gâteau rendues inrayables et antisalissures par une modification à l'échelle nanométrique de la structure de leur surface émaillée, et non pas par adjonction de nanoparticules.

Nanoemballages : omniprésents dans le panier d'achats

Des films dotés d'un nanorevêtement et des bouteilles en PET protégées par une «nanobarrière» sont déjà largement utilisés en Suisse. Avec la société SIG, il existe même une entreprise helvétique qui participe activement au développement de «nanobouteilles» en PET. Afin d'améliorer notamment leurs propriétés de barrière antioxygène, les bouteilles en PET sont revêtues d'ordinaire d'une couche de carbone ou d'oxyde de silicium. Cette barrière peut être appliquée sur la face intérieure ou extérieure du récipient ; une autre possibilité consiste à déposer les particules en

plusieurs couches et à les fixer dans un réseau de matière plastique, recouvert à son tour sur ses deux faces d'une couche de PET. Des bouteilles en PET optimisée par des nanocouches sont utilisées par des marques importantes du marché des boissons, telles que Granini, Perrier et Coca-Cola.

La possibilité pour des nanoparticules de passer de l'emballage à son contenu dépend en premier lieu de la manière selon laquelle la nanocouche a été déposée. De façon générale, ce sont des films composites revêtus sur les deux faces d'un réseau de nanocouches de silicates et matière plastique qui présentent la probabilité la plus faible que des nanoparticules se détachent de l'emballage. Lorsque des denrées alimentaires sont en contact direct avec la nanocouche, le danger est plus grand qu'elles absorbent des nanoparticules. Cependant, la recherche ne s'est encore guère penchée sur la question de savoir si et dans quelles circonstances des nanoparticules peuvent traverser la matière plastique et pénétrer dans la nourriture.

3 Intérêt sur le marché mondial, attitude réservée en Suisse

Le potentiel économique des nanotechnologies dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage fait l'objet d'évaluations divergentes. Le fait est qu'en Suisse, les denrées alimentaires produites à grand renfort de technique se heurtent au scepticisme. Par contre, la nanotechnologie marque des points dans le développement d'emballages innovants et plus respectueux de l'environnement.

Deux études se penchent sur le potentiel économique des nanotechnologies dans le secteur alimentaire – et aboutissent à des résultats très différents. L'une évalue leur chiffre d'affaire mondial actuel à 200 millions de dollars US. Tandis que l'autre analyse estime le marché mondial des produits alimentaires comprenant des nanocomposants à déjà 7 milliards de dollars US et pronostique pour 2010 un volume de marché de quelque 20 milliards de dollars US. Il n'est pas précisé si ces chiffres incluent les emballages de denrées alimentaires ; et ce qu'il faut entendre exactement par «nanotechnologie» n'est souvent pas clairement défini ; de telles données doivent donc être considérées avec prudence.

Aucunes données sur le volume de marché des denrées ou additifs alimentaires comprenant des nanoparticules ne sont disponibles pour l'Europe, ni même pour la Suisse. Cela n'étonne guère, vu le peu de produits de ce type en vente chez nous. En revanche, des enquêtes prouvent que les aliments fonctionnels – c'est-à-dire des produits alimentaires qui présentent, au-delà du seul aspect nutritif, une utilité supplémentaire, par exemple pour la santé – sont achetés nettement plus rarement en Suisse qu'ailleurs. En Suisse, presque les deux tiers des consommatrices et consommateurs mettent en doute l'avantage supplémentaire promis de ces nouveaux produits, contre un bon tiers dans le monde. Une étude britannique relève toutefois aussi de fortes

réserves des consommateurs allemands à l'égard du «nanofood».

■ Nano dans la lutte contre les carences alimentaires

La situation dans les pays industrialisés occidentaux ne permet toutefois pas de tirer des conclusions sur les habitudes et possibilités alimentaires de toute la planète. Alors que la population des nations industrialisées trouve suffisamment de produits frais pour couvrir son besoin quotidien en vitamines et oligoéléments, la carence de certaines substances alimentaires est fréquente dans les pays en développement. Dans ce cas, des nanoparticules permettraient d'enrichir les denrées alimentaires de base en fer, zinc, vitamine A ou acide folique.

Actuellement, une société japonaise travaille sur des produits contenant des particules de pyrophosphate de fer ; elle cherche à réduire autant que possible la taille de ces particules pour permettre à l'organisme de mieux les absorber. Ce produit a été déjà utilisé aux Philippines, de même qu'au Maroc et en Côte d'Ivoire, pour parer au manque de fer de groupes de la population souffrant d'une carence chronique de cet élément. Il faut s'attendre à ce que d'autres produits à base de fer ou de zinc fassent leur entrée sur le marché au cours des cinq années à venir.

Un potentiel de marché difficile à chiffrer

Les emballages de denrées alimentaires réalisent un chiffre d'affaire mondial important. Des estimations le situent entre 300 et 485 milliards de dollars US par an.

Etant donné ces ventes florissantes, les applications des nanotechnologies dans le secteur des emballages de denrées alimentaires acquièrent une grande importance économique. Mais à cet égard aussi, les estimations divergent fortement : alors qu'une étude américaine chiffre les ventes d'emballages comprenant des nanocomposants à 210 millions de dollars US pour 2006 et à 2,7 milliards de dollars US pour 2012, une étude européenne évalue, pour 2006, le volume mondial du marché des nanoemballages destinés à des denrées alimentaires à un montant presque cinq fois plus élevé, de 980 millions de dollars US. Une troisième analyse pronostique un volume du marché des emballages recourant aux nanotechnologies de 4,7 milliards de dollars US en 2010 – soit deux fois plus que la première étude citée.

Dans le pipeline de la recherche

Les nanoparticules ne sont pas utilisées seulement en association avec des matières plastiques. Le projet de recherche «SustainPack» de l'Union européenne, doté de 36 millions d'euros, a pour but de développer des emballages écologiques en fibres naturelles, notamment des fibres de bois, pour remplacer les emballages en plastique. Des nanoparticules de silicate en couches permettent de rendre ces emballages novateurs aussi imperméables que possible et d'améliorer leurs propriétés mécaniques. Trente-cinq institutions de recherche et sociétés de treize pays de l'UE font partie de ce groupement de recherche de l'UE.

Des recherches sont en cours également sur des nanoparticules antimicrobiennes : l'emballage qui en est doté doit empêcher la marchandise qu'il renferme de se gâter. Enfin, des nanocapteurs doivent indiquer si le produit emballé est mûr, voire avarié.

4 Tirer parti des avantages, rester vigilant

Les produits actuellement sur le marché en Suisse sont considérés comme sûrs. Il en va autrement de denrées et additifs alimentaires qui peuvent être achetés à l'étranger par Internet. Des emballages optimisés grâce aux nanotechnologies offrent des avantages écologiques.

En Suisse, les produits vendus dans les magasins ne contiennent que des nanoparticules de substances utilisées de longue date et dont le potentiel de danger est considéré comme faible. Toutefois, les études toxicologiques ont été réalisées sans prendre spécifiquement en compte la taille des particules.

L'Internet porte ouverte au «nanofood» à risque

Alors que les denrées alimentaires enrichies en nanocomposants vendues en Suisse ne présentent, de l'avis des scientifiques, pas de dangers pour la santé, l'innocuité de produits provenant de l'étranger, notamment d'outre-mer, ne peut pas être certifiée. Du fait des possibilités de commande par Internet, ces denrées potentiellement nocives peuvent parvenir dans les assiettes des Suisses.

C'est ainsi que plusieurs sociétés des USA font de la publicité pour des solutions recourant à de fines particules d'argent, de cuivre, d'or, d'iridium, de platine ou d'autres métaux. Les producteurs ne décrivent que de façon très générale les propriétés soi-disant bénéfiques de ces produits ; ils prétendent par exemple que le nanoargent n'est pas toxique pour l'être humain et permettrait de «traiter n'importe quelle infirmité et bobo». Or des spécialistes mettent fortement en question l'innocuité du nanoargent. En effet, l'action germicide de l'argent est incontestée. Les nanoparticules d'or, du fait qu'elles accélèrent des réactions chimiques, agissent également sur des processus biologiques. Il n'existe en

outre aucun motif de santé justifiant d'absorber des métaux nobles, vu que l'organisme n'est pas en mesure de les utiliser.

Des pesticides et engrais plus efficaces grâce à la nanotechnologie ?

De façon similaire à ce qui se fait pour les denrées alimentaires, des nanocapsules pourraient être utilisées aussi dans des pesticides pour renforcer l'action de certains de leurs ingrédients ou exercer un effet stabilisateur. Plusieurs sociétés productrices de pesticides – entre autres BASF – décrivent de tels procédés dans des brevets. Mais l'admission de pesticides optimisés par la nanotechnologie n'a été demandée jusqu'ici ni en Allemagne ni en Suisse. Il est difficile de savoir dans quelle mesure des recherches ont effectivement lieu sur de tels produits, car il s'agit de données qui relèvent du secret d'entreprise.

En revanche, un engrais comprenant des nanocomposants est utilisé en Suisse : ce produit, un régulateur de croissance pour les pelouses de terrains de golf, n'a cependant aucun impact chez nous sur les cultures alimentaires.

Le nano-PET: un bilan écologique séduisant

La nanotechnologie peut contribuer à réduire la consommation de matériaux et à ralentir du même coup la production de déchets. D'autre part, grâce à une amélioration de leurs propriétés de barrière, des matières plastiques optimisées par la nanotechnologie font toujours plus concurrence aux récipients traditionnels : pour l'étude de TA-SWISS, un institut d'écologie a comparé le rejet de CO₂ associé au cycle de production de boîtes en aluminium, de bouteilles non récupérables en verre et de bouteilles non récupérables

en PET optimisées par la nanotechnologie. Résultat : la bouteille non récupérable en PET fait nettement mieux que la boîte en aluminium et que la bouteille non récupérable en verre. Le rejet de gaz à effet de serre lors de la fabrication, du transport et du recyclage de la bouteille en nano-PET est en gros d'un tiers inférieur à ce qu'il est pour la boîte d'aluminium, et même de quelque 60 pour cent plus bas que pour la bouteille en verre. Comparée à la bouteille récupérable en verre, la bouteille en nano-PET perd toutefois presque toute son avance. Mais comme la consommation de bière en boîtes d'aluminium est relativement élevée en Suisse, le potentiel d'économie est considérable dans ce pays : pour 2003, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) fait état d'une consommation de 3479 tonnes de boîtes en alu. Si ces dernières étaient remplacées entièrement par des bouteilles en nano-PET, il en résulterait une réduction annuelle de quelque 10 000 tonnes d'équivalent CO₂ – cela correspond à la quantité émise en une année par environ 1500 ménages suisses ! Si l'on parvenait à instaurer un système de récupération également pour les bouteilles en nano-PET, le bilan écologique de ces dernières ne saurait guère être surpassé.

Les applications de la nanotechnologie sont actuellement assez bien vues dans le grand public.

5 Qui doit manger ça ? Préférences et répugnance

Ce que nous mangeons nous touche de très près. Pas seulement sur le plan physiologique : de bonnes vieilles habitudes et des traditions culturelles sont attachées à la nourriture. Il s'ensuit que les différentes couches de la population ne se sentent pas également interpellées par les aliments nano. Le débat sur le génie génétique permet de tirer des enseignements sur la manière d'aborder la nanotechnique dans le domaine alimentaire.

Cela doit être savoureux, sain, pas trop cher, et de surcroît vite préparé. Telles sont les propriétés mentionnées par la plupart des consommatrices et consommateurs questionnés sur leurs habitudes en matière d'achat et d'alimentation. Cependant, ces quatre critères se voient attribuer des priorités différentes. Les spécialistes du marketing subdivisent la clientèle en nombreux groupes alimentaires qui se distinguent fortement les uns des autres au niveau du style de vie et des habitudes d'alimentation. L'étude de TA-SWISS décrit plusieurs types qui sont aussi censés réagir différemment aux aliments nano.

Le premier groupe rassemble les personnes soucieuses de leur santé au sens conventionnel. Elles choisissent sciemment une nourriture saine, ont une préférence pour les fruits et les légumes et achètent des produits écologiques. Elles attachent une grande importance à ce que les aliments leur procurent du plaisir, mais aussi à ce que les produits soient de saison et proviennent autant que possible de la région. Pour un second groupe, il importe avant tout que les repas soient vite préparés – son prototype est le « manager stressé », qui a des charges professionnelles trop lourdes pour passer beaucoup de temps à la cuisine, ou qui tout simplement n'aime pas cuisiner. Les membres du troisième groupe ont de hautes ambitions en termes de santé et de prestations sportives et souhaitent en

conséquence des denrées alimentaires qui accroissent leurs performances. Ils attachent de l'importance à ce que les produits soient de haute qualité – qu'il s'agisse d'aliments biologiques ou qu'il s'agisse de denrées enrichies par des procédés technologiques.

Les acheteuses et acheteurs d'aliments nano devraient se recruter à l'avenir dans ces trois groupes – si l'on admet que lesdits produits sont plus faciles à utiliser et/ou présentent un avantage supplémentaire pour la santé. Les personnes soucieuses de leur santé au sens conventionnel tendent aujourd'hui déjà à acheter des margarines anticholestérol et sont favorables aux tablettes de vitamine et de substances minérales. Celles qui ont des ambitions sportives font appel par contre aux aliments fonctionnels pour améliorer leur forme. Enfin, les « managers stressés » recourent, pour gagner du temps, à des plats cuisinés fortement élaborés.

En revanche, des personnes qui ne s'intéressent pas aux questions de nutrition ne feront guère partie de la clientèle des aliments nano, pas plus que celles qui définissent leur menu avant tout en fonction de leur porte-monnaie et préfèrent le fast-food et des repas riches en viande.

Tirer les leçons du débat sur le génie génétique

Les applications de la nanotechnologie sont actuellement assez bien vues dans le grand public. Selon une enquête effectuée en 2005 dans l'ensemble de l'Europe, les nanotechnologies sont estimées être utiles et présenter peu de risques. Mais dans un domaine aussi délicat que l'alimentation, la tendance peut rapidement changer – d'autant plus qu'une enquête suisse de 2007 a mis en évidence que les non-spécialistes considèrent les risques de la nanotechnologie comme étant plus élevés que ne l'estiment les spécialistes.

Le débat sur le génie génétique nous a appris que des techniques peuvent être jugées différemment selon l'application. Alors que le « génie génétique rouge », c'est-à-dire les applications médicales, est perçu avec bienveillance, le « génie génétique vert » dans le domaine agricole se heurte à beaucoup de scepticisme. Le durcissement des fronts entre partisans et adversaires du génie génétique tient surtout au fait que les spécialistes sont restés trop longtemps sourds aux craintes du public. C'est pourquoi les recommandations du chapitre 7 se réfèrent aux expériences tirées du débat sur le génie génétique.

6 La réglementation des denrées contenant des nanoparticules

Une série de lois et d'ordonnances réglementent quelles denrées alimentaires peuvent être vendues, quels additifs leur être ajoutés et quelle publicité être faite à leur sujet. Cependant, les procédés pour tester les substances entrant dans la préparation des denrées alimentaires ne prennent pas en considération la taille des particules.

Pour être admis sur le marché suisse, un nouveau produit alimentaire doit satisfaire aux prescriptions de neuf lois et ordonnances. On pourrait penser que cela suffit pour exclure tous les risques. Or l'étude de TA-SWISS met aussi des lacunes en évidence. Par exemple des substances étrangères utilisées dans la production agricole sous forme d'engrais ou de pesticide ne sont pas considérées comme additifs qu'il s'agit de détecter dans les produits alimentaires finis.

Ce qui n'est pas explicitement permis est interdit

Le droit suisse des denrées alimentaires obéit au principe de liste positive. Cela signifie que seuls peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires les additifs mentionnés sur la liste positive et munis d'un code E et qui satisfont ainsi à une série d'exigences. Il faut notamment démontrer qu'un aliment ne peut pas être fabriqué sans l'additif en question et que la dose proposée ne peut pas nuire à la santé des consommateurs.

De surcroît, pour certaines denrées, le recours à des additifs n'est autorisé qu'à condition de respecter les «bonnes pratiques de fabrication». Celles-ci exigent que l'additif soit limité à la quantité effectivement nécessaire pour obtenir l'effet souhaité et que les consommatrices et consommateurs ne soient pas abusés. D'autre part, le processus de fabrication doit être documenté sans lacunes afin de permettre la traçabilité du produit et de ses composants.

On entend par additifs par exemple des colorants et édulcorants ainsi que des agents conservateurs et des antioxydants. Des nanoparticules peuvent aussi entrer dans cette catégorie et doivent donc être examinées selon les critères susmentionnés. De façon générale, le recours à un additif figurant dans la liste positive ne nécessite pas un nouvel examen, même si l'application innove en utilisant la substance à une dimension nanométrique.

Il est fait abstraction de la taille des particules

Les additifs autorisés ont été examinés à l'époque quant à leur action, mais sans considérer expressément la taille des particules. Selon le droit en vigueur, ils peuvent donc être utilisés tant sous forme macroscopique que nanométrique. Mais l'on sait aujourd'hui que d'infimes particules se comportent souvent autrement que celles de plus grande taille. En effet, plus une particule est petite, plus sa surface est grande par rapport à son volume, et plus grande est donc aussi la zone de contact qui lui permet de réagir avec son environnement. Ainsi les réactions chimiques peuvent être plus fortes ou avoir une autre issue pour des nanoparticules que pour des particules de plus grande taille.

La faible taille des nanoparticules est source de difficultés aussi du point de vue des bonnes pratiques de fabrication. Car pour établir l'effet d'une quantité donnée d'une certaine substance, la taille de ses particules n'est pas forcément sans incidence. Donc il n'est pas admissible de transposer tel quel à la forme nanométrique l'effet d'une dose donnée établi pour la forme macroscopique.

Le commerce international nécessite un accès simplifié au marché

En principe, les producteurs, marchands et importateurs sont tenus de veiller eux-mêmes à ce que les produits qu'ils mettent en circulation satisfassent aux prescriptions en vigueur. S'il s'agit de produits qui ne sont pas mentionnés dans les ordonnances relevant du droit des denrées alimentaires, une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est nécessaire pour les mettre sur le marché. Lorsque des denrées ou additifs alimentaires sont autorisés dans l'Union européenne, l'importateur peut se référer auprès de l'OFSP aux prescriptions déterminantes de l'UE en indiquant la formulation et les spécifications de l'additif. Mais il revient à l'OFSP de décider si l'additif sera autorisé en Suisse. Dans ce contexte, il sera plus important à l'avenir que la formulation communiquée et les données supplémentaires fournies permettent de déduire la taille des particules de la substance utilisée.

Mention obligatoire – oui ou non ?

La question de savoir si la présence de nanomatériaux dans des denrées alimentaires devrait être mentionnée sur le produit est souvent discutée. L'ordonnance sur l'étiquetage des denrées alimentaires (OEDAI) précise par quelles données et sous quelle forme des denrées alimentaires doivent être caractérisées et peuvent être présentées dans la publicité. Tous les ingrédients doivent être mentionnés, et ceci par ordre d'importance pondérale décroissante : l'ingrédient dont le produit contient la plus grande quantité figure donc en tête de la liste. L'OEDAI prévoit cependant des seuils inférieurs pour cette énumération. Les substances qui font moins de deux pour cent de la masse du produit fini peuvent être mentionnées en fin de liste dans un ordre quelconque. Les nanomatériaux pourraient aussi entrer dans

cette catégorie. Car l'utilisation de nanoparticules dans des denrées alimentaires ne devrait nécessiter que de faibles quantités de substances. Il n'existe toutefois pas d'obligation d'indiquer la taille des particules.

Les préoccupations des citoyennes et citoyens

En 2006, TA-SWISS a abordé la nanotechnique en général par une méthode participative. Les citoyennes et citoyens qui se sont exprimés dans le cadre de cette manifestation ont été très unanimes à plusieurs égards : elles et ils ont souhaité d'urgence la mention obligatoire des nanoparticules sur les produits et se sont prononcés en outre pour davantage de recherche sur une éventuelle toxicité de nanoparticules et pour une réglementation claire exerçant ses effets par-dessus les frontières nationales. Le domaine des denrées alimentaires a été considéré comme particulièrement délicat. Les demandes des citoyennes et citoyens sont donc particulièrement pressantes en ce qui concerne les denrées et compléments alimentaires.

En principe, les producteurs, marchands et importateurs sont tenus de veiller eux-mêmes à ce que les produits qu'ils mettent en circulation satisfassent aux prescriptions en vigueur.

7 Principes pour l'utilisation de la nanotechnologie dans l'alimentation

Mesures appropriées, transparence et régulation dans le cadre normatif existant – ces trois principes devraient figurer au premier plan pour l'utilisation de la nanotechnologie dans le secteur alimentaire.

Il n'existe aucun indice selon lesquels des nanoparticules, dont il serait prouvé qu'elles mettent la santé en danger, seraient utilisées en Suisse dans le secteur alimentaire. A vrai dire, il y a tout lieu de penser que les perspectives d'avenir de denrées alimentaires optimisées par la nanotechnologie resteront modestes dans notre pays. Car les produits habituels du marché hebdomadaire suffisent pleinement à couvrir le besoin en substances nutritives – et se distinguent du surplus des nanoproducts en ce sens qu'ils ne favorisent pas encore davantage la technicisation de notre alimentation. La situation est différente dans des régions où la carence de certaines substances nutritives – par exemple du fer - est démontrée. Dans ce cas, des aliments nano pourraient offrir de précieux services.

Pas de moratoire sur la nanotechnique dans le secteur alimentaire

En revanche, des emballages de denrées alimentaires modifiés par la nanotechnique promettent une véritable plus-value écologique, à condition que l'on parvienne à mettre en place des systèmes permettant de les recycler.

Dans une perspective globale, un moratoire général sur les nanomatériaux synthétiques dans le secteur alimentaire n'est pas à préconiser. Car il empêcherait de tirer parti des avantages écologiques d'emballages optimisés par la nanotechnique.

Le principe de précaution comme idée directrice du droit en vigueur

Le principe de précaution est mentionné explicitement dans la loi suisse sur l'environnement. Par contre, sa prise en considération n'est pas prescrite dans le droit des denrées alimentaires. Or en ayant en vue la nanotechnologie, il faudrait envisager de l'introduire aussi dans ce chapitre de la jurisprudence. Il pourrait servir de base à une intervention rapide des autorités alimentaires si des indices scientifiques de risques à prendre au sérieux se présentaient à propos des nanoparticules dans des denrées ou des emballages. Un suivi scientifique continu des nouveaux développements de la nanotechnologie et des mesures de protection envisageables contre les dommages serait nécessaire pour repérer à temps les dangers éventuels de la nanotechnologie.

Une loi particulière sur les denrées alimentaires nano ne semble par contre ni judicieuse ni utile. Il faudrait plutôt adapter le droit en vigueur sur les denrées alimentaires et les produits chimiques aux exigences spécifiques de la nanotechnologie. Car la création d'une loi séparée pour les denrées nano entraînerait de toute évidence des doubles réglementations et des références au droit existant qui nuiraient à la transparence de la législation. En cas d'élaboration d'une loi spécifique pour les denrées nano, il faudrait en outre clarifier une série de questions qui n'ont pas encore obtenu aujourd'hui de réponse définitive.

La transparence est essentielle

Les producteurs de denrées et emballages alimentaires modifiés par la nanotechnologie sont particulièrement interpellés. Le débat sur le génie génétique le met bien en évidence : les réserves à l'égard d'un produit sont

d'autant plus grandes dans la population que celle-ci suspecte les producteurs de ne pas renseigner de façon transparente sur ses composants et ses risques éventuels. Une politique active d'information pourrait contribuer à prévenir la méfiance.

En se soumettant davantage à un code de conduite spécifique à leur branche, les organisations et personnes attachées à la production, à l'élaboration et au commerce des denrées et emballages alimentaires recourant à des nanocomposants feraient un pas d'une grande portée. Les acteurs déterminants devraient définir, en s'engageant de façon claire et solide, selon quels principes ils travaillent avec des nanoparticules et comment ils informent les autorités et le public.

Ce qu'il faut tirer au clair

Il ressort du débat sur la mention obligatoire dans l'étiquetage de produits recourant au génie génétique que les consommatrices et consommateurs aimeraient savoir ce qu'ils achètent – ou veulent au moins avoir la possibilité de s'informer sur les ingrédients d'un produit. Aussi les producteurs et importateurs devraient-ils au moins renseigner les autorités alimentaires quand ils mettent des produits en circulation qui contiennent des nanomatériaux. Au vu des flux internationaux de marchandise, une réglementation mondiale, ou du moins européenne, serait préférable à des mesures prises en cavalier seul par la Suisse.

Une mention spécifique des nanomatériaux utilisés répondrait également à un souci de transparence et d'ouverture à l'égard de la clientèle. Elle garantirait la liberté de choix des consommatrices et consommateurs et contribuerait à améliorer la surveillance de la sécurité alimentaire. Une mention non spécifique, telles que «contient des nanoparticules», semble en revan-

che de peu d'utilité, parce qu'elle n'apprécie pas à leur juste valeur les risques effectivement décelés jusqu'ici et limite de surcroît les producteurs de façon disproportionnée.

Pour qu'ils puissent en tout temps être rappelés, les produits et leurs composants doivent pouvoir être retracés. Assurer le retraçage de denrées alimentaires et de leurs ingrédients est un devoir important de leurs producteurs. Cela implique que les étapes de la fabrication, de l'élaboration et de la distribution soient documentées avec précision. Grâce à la traçabilité, il est possible en cas d'urgence de retirer rapidement des produits du marché, si de nouvelles connaissances fournissent des indices de dangers possibles.

Enfin, il faudrait examiner comment promouvoir la recherche sur les risques toxicologiques pour l'être humain et l'environnement. Il faudrait notamment considérer les effets des nanoparticules sur tout le cycle de vie d'un produit, donc aussi pendant sa fabrication et, dans le cas des emballages, lors de l'élimination ou du recyclage. En outre, un organe devrait être créé pour étudier et accompagner la suite des développements des produits nanotechnologiques dans le domaine alimentaire.

1 The microscope as kitchen appliance

Nanotechnology, which deals with microscopically small particles, is now moving into the food industry as well. What are the benefits promised for nanoparticles in food, and what are the risks that could arise for consumers as a result? What sort of effects do nanoparticles have on food packaging? These are the questions considered in the study by TA-SWISS – The Swiss Centre for Technology Assessment.

We take it for granted that food seasoning doesn't go lumpy and block the dispenser, but can be sprinkled finely over food – one of the welcome comforts for which we have modern food technology to thank. This comfort is due to silicic acid, also known in technical language as amorphous silicon dioxide, or E 551. The powdery material is able to bind moisture, thereby preventing the seasoning grains sticking together. It has been used for decades in different seasoning mixtures.

This long-established separating agent is at the heart of the debate over nano-applications: its components are between 5 and 50 nanometres in size, which therefore puts them into the same order of size as so-called nanoparticles. That is the name given to particles that are between one millionth and about one hundred millionths of a millimetre in size. Nanoparticles are produced in the manufacture of the separating agent, and rapidly aggregate into larger particles. Although this mixture of small and aggregated particles has been tested, there are some experts who regard as essential new studies on the risk to health which will look specifically at particle size.

■ Nature is nano

In nature, nanoparticles are very common. Many viruses, for instance, are on a nano scale, and living cells do their job thanks to ion pumps or other tools in the nano range; in short, life is played out in nanodimensions. Even everyday foods contain nano-scale particles – whey proteins, for example, and caseins in milk. If a chef leaves brawn to gel, or thickens starch down for puddings, in so doing he is creating reticular two- and three-dimensional nanostructures.

But those nano-sized particles which occur naturally in food give no cause for alarm. There are rather more reservations about specifically added nanoparticles that give a food new properties: for instance, by making it keep for longer, or enabling certain substances to be better absorbed by the body. The reason is that these new properties might possibly also be linked with unexpected side effects.

An analysis oriented to Switzerland

In Switzerland, as in Europe generally, food cannot have any truly synthetic nanoparticles – such as those derived from metals or mineral substances – added to it, even though the same substances are sometimes permitted in a larger, macro-scale form. The study by TA-SWISS, the Centre for Technology Assessment, therefore focuses its attention on additives that have been used in food production for years in this country. In particular, these are silicon dioxide, which has already been referred to above, together with carotenoids and micelles. The latter are often used in the form of

nanocapsules as sheathing for light-sensitive or fast-oxidising substances. Food scientists want to use this trick to help products take on new properties; new kinds of foods like these are what TA-SWISS focuses on in its study.

Although adding nano-scale metallic or mineral additives to foods is prohibited in Europe, they do still come into contact with them. The reason is that the packaging industry is taking a growing interest in the advantages that can be derived from nano-coated plastic; metallic or mineral nanoparticles are found, for example, in PET bottles, or in foil wrapped around chocolate bars. The TA-SWISS study does not therefore limit itself to exploring the opportunities and risks of «nanofood» in the narrower sense. It also clarifies where the potential of nanotechnology lies in the packaging industry – and to what extent there is a possibility of food picking up nanoparticles itself from direct contact with packaging modified by nanotechnology, and what dangers might arise for consumers as a result.

More attractive, fresher, healthier – the promise of nanofood

Simpler handling of nutritional additives and foods is one of the concerns that should be resolved thanks to nanoparticles. As well as the previously mentioned silicon dioxide, which counteracts the caking of salt and seasoning mixtures, nanoparticles are also used to mix frozen food through more finely. The Nestlé company, for instance, holds a patent on frozen products which defrost more evenly in the microwave thanks to nanoparticles.

Nanoparticles can also be used to make a product look more attractive, for example by giving it a bright colour. Certain nano-additives not only have an exter-

nal purpose, but are also supposed to promote good health. Carotenoids, for example, occurring naturally as yellowish-reddish pigments, can be converted by the body into vitamin A1. They are added to various drinks as a colouring agent, and as a so-called antioxidant – which is supposed to prevent diseases of the eye or aging of the skin.

Health is also the focus with those products in which nanoparticles are used to make it easier to supply the body with certain substances. Certain vitamins, enzymes, flavours or trace elements which react sensitively to light or oxygen, or are not water soluble, can actually be wrapped in nanocapsules. They then degrade less quickly – or are absorbed better by the body.

Finally, nanoparticles can also be used to blend a health-promoting substance into a food without altering the texture of the food in the mouth or even adversely affecting its flavour.

Nano-packaging: heavy duty despite light weight

In the packaging industry, the use of nanoparticles is at a more advanced stage than it is in food production. Or, to put it in a rather less refined way: «nano outside» is booming, whereas «nano inside» is lagging behind somewhat.

In the form of composite films, wafer-thin nano coatings – of aluminium, for example, or aluminium oxide – protect snacks or chocolate bars packed in them from oxygen, water vapour and flavour substances. Nanoparticles are also used in PET bottles, to improve the blocking properties of bottles against oxygen in particular. The strength or rigidity of PET can also be affected by nanoparticles.

In individual European countries, fresh products are occasionally packed in containers that are provided with a nano-layer made of silver. Because of the sterilizing property of the nano-silver, the goods can be stored for longer and do not go mouldy. Such packaging is not currently available in Switzerland.

Finally, research is being done on packaging materials in which nanoparticles are used as sensors. The New Zealand-based Jenkins Group, for instance, sells a nano-film which reacts with the flavour substances that are released by ripening fruits. The film changes colour according to the degree of ripeness. In Europe, such packaging materials equipped with nano-sensors are not yet on the market; but they do show the way for further developments.

2 Something new from the tried and trusted

The food available in Switzerland that has nanoparticles mixed into it is based on substances that have been known for a long time. At the moment, it seems that the potential for innovation for nanotechnology in the food packaging sector is greater than it is in the production of foods themselves.

In the range of food available in Switzerland, up to now there are only a few that are supplemented with nanoparticles. Besides, additives from the «nano-dimension» have already been used in this country for many years; they have been tested for toxicity and are regarded as harmless. The anti-caking agent E 551 mentioned in the introduction – silicon dioxide or to use the popular term silicic acid – has been permitted as a food additive for years in Switzerland and the EU. It can be found in numerous seasonings from Swiss wholesale distributors such as Coop, Denner and Migros.

Carotenoids are also blended into various foods, especially multivitamin tablets and soft drinks. They are added as a colouring pigment and as a health-promoting substance. Because carotenoids do not dissolve in water and are sensitive to light and oxidation, they are generally enclosed in microscopically small capsules made from auxiliary agents and sugar. The first stage of one current method of producing such capsules is to mix two liquids into an emulsion. This is added to starch, gelatine or the like, dried and then ground to a powder. The droplets of oil in the emulsion are mostly much smaller than 100 nanometres, while the powder particles are in the micrometre range; only when they reach the stomach do they possibly break down into nanoparticles. Such methods and products are nothing new: a US patent for vitamin encapsulation, for example, dates back to 1956; another, for the preparation of flavours, to 1973. Carotenoids find their way onto shop counters in the form of powder. In

Europe, the major manufacturers of carotenoids are BASF (Germany), Chr. Hansen (Denmark) and DMS (Netherlands); DMS took over the Vitamins and Fine Chemicals Division of the Swiss firm Roche in 2002.

Another type of casing also falls into the category of nanoparticles: micelles. These are spherical-shaped structures, consisting of molecules that both attract and repel water. They have both an internal and an external boundary layer, and are suitable for encapsulating other molecules. Micelles used in food technology consist of Polysorbate 20 (E 432) or Polysorbate 80 (E 433); they are used to encapsulate vitamins, Omega-3 fatty acids, essential oils, the energy-giving co-enzyme Q 10 or other substances that are used especially in wellness products. In Switzerland, micelles are manufactured by the MiVital company, and early in 2008 these were to be found in a number of wellness or sports drinks in the «actilife» range of products from Migros; they carried the logo «Micelle Q10 inside». At the end of May 2008, however, the wholesale distributor removed the products from the product assortment.

■ When fiction determines the image

There are two examples that the media are fond of using to illustrate the subject of nanofood. These are now habitually quoted, even though they belong in the realm of pure fantasy: Flavours encapsulated in nanoparticles are alleged to make a pizza, when baked in a microwave cooker at different power and time settings, reveal other flavour notes (*Pizza Tutti Gusti* / «multi-flavour pizza»). In another case, nano-encapsulated flavours are supposed to give a milk shake a different taste, according to how vigorously it is shaken. Whether such products are even technically possible is extremely questionable: shaking creates too little energy to break open nanocapsules. It is also doubtful that microwaves, which are rather unspecific in their wavelength spectrum would enable different flavours to be selectively released from nanocapsules.

Also belonging in the realm of fiction are reports about foods which use nano-sensors to identify an undersupply of individual nutrients and accordingly to administer the necessary vitamins or trace elements as required. Never mind technical feasibility; such a product would be a hybrid of foodstuff and drug, which would not be allowed onto the market without appropriate clinical trials.

A very positive term gives rise to confusion

The term «nano» currently generates thought associations that are initially positive, and advertisers are happy to use it. That makes it difficult to separate nanofood in the sense of the TA-SWISS study from products which apply the label «nano» merely for advertising purposes. A number of companies, such as Nestlé and Unilever, are reported to have been for some time researching ice cream with «nano-crystals» which give a more agreeable consistency, and contain up to ten times less fat. Nevertheless, finer ice cream or fat crystals do not constitute synthetic nanoparticles, nor do they entail any health risks for consumers – the ice cream crystals would certainly melt immediately when eaten, and the small fat particles would also be digested like any other fat particles.

Another application of nanotechnology is the treatment of surfaces. These may stem from just one change in the texture – there are, for instance, baking sheets which are firm and repel dirt because the structure of their enamel surfaces has been altered on a nano scale, and not because additional nanoparticles had been added.

Nano packaging: omnipresent in the shopping basket

Nano-coated films and PET bottles with a nano barrier layer are already in widespread use in Switzerland. SIG is one Swiss company which is actively involved in developing nano-PET bottles. PET bottles are normally coated with a layer of carbon or silicon dioxide to improve their barrier properties against oxygen, in particular. This barrier layer may be applied on the inside or on the outside; another possibility is to apply the particles in multiple layers and to integrate them into a

plastic grid, which in turn is coated on both sides with a PET lattice. PET bottles optimised by nano-coatings are used in major brands on the drinks market such as Granini, Perrier and Coca-Cola.

Whether nanoparticles can pass from packaging materials into food is primarily dependent on how the nano-layer was applied. In general terms, it must be said that in the case of laminated films with a nano-layer silicate plastic grid, which is covered on both sides by PET, it is least likely that nanoparticles will be leached out of the packaging. But where the food is in direct contact with the nano-layer, there is a greater risk that it will pick up nanoparticles from it. The question of whether, and under what circumstances nanoparticles can pass through plastic and permeate foods is, however, one that researchers have up to now still barely started to investigate.

3 Interest on the world market, caution in Switzerland

There are widely differing views on the economic potential of nanofood and nano-packaging. The fact is that in Switzerland people are sceptical about food that relies heavily on technology in its preparation. On the other hand, nanotechnology can come into its own in the development of innovative and environmentally friendly packaging.

There are two studies that are looking at the economic potential of nanofood – but they come to very different judgements. One of them estimates the global turnover of nanotechnologies in the food sector currently at 200 million US dollars. The other analysis, however, assesses the global market for food with nanocomponents to be 7 billion US dollars already, and forecasts a market volume of about 20 billion US dollars for the year 2010. It is unclear here whether figures for food packaging also have to be added in; exactly what is included under «nanotechnology» is often not clearly defined, which means that such figures have to be treated with caution.

There are no figures extant for Europe, or even for Switzerland, on the market volume of foods or additives with nanoparticles. In view of the few products that are available in this country, that is hardly surprising. However, statistics and surveys show that functional food – that is, food which exhibits additional benefits that go beyond nutrition, such as for health – are bought much more infrequently in Switzerland than elsewhere. Whereas globally over one-third of consumers are doubtful about the promised additional benefits of these new kinds of products, in Switzerland the figure is just under two-thirds. Nevertheless, one British study also refers to strong misgivings among German consumers towards nanofood.

■ Nano in the fight against malnutrition

Conclusions about global nutritional habits and possibilities cannot, however, be based on the industrialised nations of the West. While the populations of industrialised nations can find enough fresh produce to cover their daily requirement of vitamins and trace elements, in developing countries there are continual shortages of individual nutrients. Nanoparticles could be used here to fortify basic foods such as rice with iron, zinc, vitamin A or folic acid.

A Japanese company is currently researching preparations which contain particles of ferric pyrophosphate; making the particles as small as possible should improve the absorption capacity of the human body. The product has already been used in the Philippines, and also in Morocco and Côte d'Ivoire, to relieve iron deficiency among chronically undersupplied demographic groups. It can therefore be assumed that further iron or zinc products will be coming onto the market over the course of the next five years.

A market potential that is difficult to appreciate

Food packaging generates high turnover globally. Estimates range from 300 billion to 485 billion US dollars annually. In view of flourishing sales figures, considerable economic significance is attached to nanotechnological applications. But here, too, estimates differ widely: while a study in the USA assumes annual sales of nano-packaging at 210 million US dollars for 2006 and 2.7 billion US dollars for 2012, a European study estimates a global market volume for food packaging with nano-components of 980 million US dollars in

2006, almost five times higher. A third analysis, in its turn, forecasts a market volume for packaging equipped with nanotechnology at 4.7 billion US dollars for the year 2010 – twice as much as the first study referred to.

In the research pipeline

Nanoparticles are not only used in combination with plastic. The aim of the European Union's «Sustain-Pack» research project, which has funding totalling 36 million euros, is to develop environmentally friendly packaging from natural fibres, especially wood fibres, and thus to replace plastic packaging. To make the new type of packaging as impermeable as possible, and to improve its mechanical properties, phyllosilicate nanoparticles are used. The EU research group comprises 35 research establishments and companies from a total of 13 EU countries.

Research is also being done on anti-microbial nanoparticles, which should ensure that goods packed in film equipped with such properties do not rot. Nanosensors should eventually show whether the packaged product is ripe, or has even rotted.

4 Make use of the benefits, remain vigilant

Products currently on the market in Switzerland are regarded as safe. It is a different story with the foods and additives that can be purchased from other countries on the Internet. Thanks to nanotechnologically optimised packaging, there are potential benefits for the environment.

Swiss shops sell exclusively products with nanoparticles made from substances that have already been used for a relatively long time, and whose potential risks are regarded as small. Toxicological studies were, however, conducted without giving special consideration to the particle size.

The Internet as gateway to risky nanofood

While experts regard the food with nano-components that is on sale in Switzerland as posing no risks for health, products from other countries, especially from overseas, cannot be certified as safe. Because of the possibility of ordering products on the Internet, these potentially problem foods can also end up on Swiss plates.

A number of firms from the USA, for instance, advertise solutions containing minuscule metal particles – silver, copper, gold, iridium, platinum and others. The purported healing qualities of the products are described by the producers only in very general terms, for example, by asserting that nano-silver is non-toxic for humans and offers an «alternative for the treatment of all kinds of ailments, aches and pains». Nevertheless, experts are seriously questioning the harmlessness of nano-silver, because the germicidal efficacy of silver is undisputed, whereas gold nanoparticles accelerate chemical reactions and therefore also have a reactive effect on biological processes. In addition, there are absolutely no health grounds to advocate taking pre-

cious metals, because the body is completely unable to process them.

More effective pesticides and fertilisers thanks to nanotechnology?

In a similar way to foods, nanocapsules could also be used in pesticides, to boost the effect of specific ingredients, or to stabilise them. Various pesticide companies – including BASF – describe corresponding inventions in patents. However, neither in Germany, nor in Switzerland, has there yet been any application to license nanotechnologically optimised pesticides. Exactly how much research is being done on such products is, however, difficult to establish, because such information comes under the category of trade secrets.

There is, however, a fertiliser with nano-components in use in Switzerland; the product is a growth regulator for golf greens, which nevertheless has no effects on food grown in this country.

Nano-PET: an impressive eco balance

Nanotechnology can help to reduce the consumption of materials, and thus also make the mountain of rubbish grow a little more slowly than it has up to now. With improved barrier properties, nano-technically optimised plastics are also competing more and more with conventional containers: for the TA-SWISS study, the Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) compared CO₂ emissions during the product cycles of aluminium cans, disposable glass bottles and nano-technologically optimised disposable PET bottles. The result? The nano-PET bottle did much better than aluminium cans and disposable glass bottles. About one-third less greenhouse gases are given off in the manufacture,

transport and recycling of nano-PET bottles than is the case with aluminium, and around sixty per cent less than with glass bottles. Compared to disposable glass bottles, however, nano-PET bottles lose much of their advantage. But because relatively large volumes of beer is consumed in aluminium cans in Switzerland, the savings potential in this country is considerable: for the year 2003 the Federal Office for the Environment (FOEN) calculated that consumption of aluminium cans totalled 3,479 tonnes. If these were to be completely replaced by nano-PET bottles, this would result in an annual reduction of about 10,000 tonnes of CO₂ equivalents – a volume that is emitted every year by about 1,500 Swiss households! If we were to be successful in setting up a reusable system for nano-PET bottles as well, its eco-balance would be virtually unsurpassable.

The public perception of nanotechnology applications is currently favourable.

5 Who should eat it? Preferences and aversions

What we eat affects us deep down inside. Not just physiologically speaking; well-loved habits and cultural traditions are linked to eating. It may therefore be that not all demographic groups feel exactly the same way about nanofood. Lessons can be learned from the debate about gene technology on the way to deal with nanotechnology in the food sector.

It should be tasty, healthy, not too expensive, but at the same time still quick to prepare. These are the qualities named by most consumers when they are asked about their shopping and eating habits. However, different groups have different priorities for these four criteria. Marketing experts arrange customers into a number of «nutrition types», whose lifestyles and eating habits differ widely. In the TA-SWISS study, various groups are described, which ultimately could also well have different feelings about nanofood.

The first group consists of «conventionally health-oriented people». They eat consciously and healthily, prefer fresh fruit and vegetables, and also buy eco products. Enjoyment is very important, as is whether the products are seasonal and as far as possible regionally sourced. The important thing for the second group, the «stressed everyday management types», is that food is quick to prepare – either because their professional workload doesn't enable them to spend too much time in the kitchen, or because they don't enjoy cooking. Those in the third group have health or sporting aspirations, and want food that improves their performance. They attach great importance to high quality products – whether organic products, or food fortified by means of food technology.

In the future, it is from these three groups that the people who buy nanofood could well be recruited – if one assumes that the relevant products are easier to

manage and/or offer some extra health benefit. «Conventionally health-oriented people» already tend to buy cholesterol-lowering margarine, and accept vitamin and mineral tablets. Those with sporting aspirations, however, use functional food to improve their fitness, and the stressed everyday management types grab highly processed convenience products to save time.

Nanofood customers are, however, hardly likely to include those people who are not interested in nutritional issues, or who plan their menu according to their purse, and prefer fast food, as well as cheap and meat-packed dishes.

Learning lessons from the gene technology debate

The public perception of nanotechnology applications is currently favourable. A Europe-wide survey carried out in 2005 revealed that people consider nanotechnology to be generally useful and involving only few risks. In such a delicate area as nutrition, however, opinion can also change very quickly – especially as it emerged from a Swiss survey in 2007 that laypersons are more concerned about the risks of nanotechnology than the experts are.

It is known from the gene technology debate that people's views on technology can differ according to its application. Whereas people are more favourably disposed to «red gene technology», i.e. medical applications, they are very sceptical about «green gene technology» in the farming sector. The fact that opinions have hardened considerably between supporters and opponents of gene technology is not least due to the fact that public fears have too long fallen on deaf ears among the experts. The recommendations in chapter 7 therefore also take up the experiences gained from the gene technology debate.

6 Legal regulation of food with nanoparticles

There are a number of laws and ordinances that regulate which foods can be sold, which additives can be put into them, and how they can be advertised. The test procedures for materials that are processed into foods do not, however, take particle size into account.

When a new food comes onto the Swiss market, it has to satisfy the provisions of a total of nine laws and ordinances. Enough to exclude all risks – or so one might think. The study by TA-SWISS also exposes some loopholes. Foreign materials, for instance, which are used in agricultural production in the form of fertilisers or pesticides, are not regarded as additives that have to be investigated in the finished foods.

What is not expressly permitted is prohibited

Swiss food legislation follows the so-called «positive principle». This means that the only additives that can be used in foods are those that are recorded on the positive list, assigned an E-number, and thus satisfy a range of requirements. In particular, there must be proof that a food cannot be manufactured without the additive concerned, and that the proposed dose cannot damage the health of consumers.

In addition, for certain foods, additives may only be used if the principles of Good Manufacturing Practice are adhered to. This requires the additive only to be administered in the quantity that is actually necessary to achieve the desired effect, and also requires that consumers should not be misled. Furthermore, the production process must be fully documented, thereby guaranteeing the traceability of the product and its components.

Additives are understood to be things like colouring agents and sweeteners, as well as preservatives and antioxidants. Nanoparticles can also fall into this category, and therefore have to be tested under the above criteria. The general rule is that if an ingredient currently included on the positive list is used, it does not have to be retested – not even if it is added in a nano-scale form.

Deduced from the particle size

Permitted additives will have originally been checked for their effects – but such checks would not have specifically considered the particle size. Under the current legislation, permitted substances can therefore be used in a macro-, as well as in a nano-scale form. However, it is now known that minuscule particles often behave differently to larger ones, because the smaller a particle is, the greater its surface becomes in relation to its volume. This also increases the surface that can react with its surroundings, so the chemical reactions can be stronger or different with nanoparticles than with larger particles.

The small size of nanoparticles also creates problems with regard to Good Manufacturing Practice. Also, the size of its particles may possibly not be insignificant to prove the efficacy of the quantity of a specific material. Accordingly, it is not permitted to transfer the efficacy of a specific dose determined for the macro-form to the nano-form on a one to one basis.

International trade requires easier market access

Producers, traders and importers are in principle obliged to make sure for themselves that the products they sell satisfy the applicable regulations. If the products concerned are not listed in the food law ordinances, approval is required from the Swiss Federal Office of Public Health (FOPH) before they can be launched onto the market. If foods or additives, respectively, are licensed in the European Union, an importer may refer the FOPH to the relevant EU regulations by providing details of the recipe and the additive specification. It is, however, for the FOPH to decide whether it wishes to approve the additive for use in Switzerland. This is where it will be of crucial importance in the future for the recipe as advised and the additional details to allow conclusions to be made about the particle size of the material used.

Labelling requirement – yes or no?

Whether food that includes nanomaterials should actually be labelled is a question that is frequently discussed. The Swiss food labelling ordinance (*Lebensmittelkennzeichnungsverordnung*, LKV) stipulates which information, and in what form, must appear on food labelling, or may appear in advertising. All ingredients must be indicated, in descending order according to the proportion; thus the «main» ingredient must appear first on the list. The LKV does, however, recognise lower limit values for the listing. Substances that make up less than two per cent of the mass of the end product can be shown at the end of the listing in any order. Nanomaterials could also fall under this category, because small quantities of a substance could be sufficient for the use of nanoparticles in foods. There is, however, no obligation that refers specifically to particle size.

Citizens' concerns

In 2006, TA-SWISS conducted a participative procedure about nanotechnology in general. The citizens who spoke at this event were very much of one mind on a number of concerns: a labelling requirement for nanoparticles is urgently needed; more research has to be done on the toxicity, if any, of nanoparticles; and there must be a clear regulation that extends beyond national borders. The food sector was classed as particularly problematic. The citizens' demands are therefore all the more pressing in respect of foods and food supplements.

Producers, traders and importers are in principle obliged to make sure for themselves that the products they sell satisfy the applicable regulations.

7 Principles for dealing with nanotechnology in food

Appropriateness, transparency and regulation within the existing normative framework – these three principles should be upheld when dealing with nanotechnology in the food sector.

There are no indications that nanoparticles which have been shown to be dangerous to health are used in Switzerland. Nevertheless, the future prospects of nanotechnologically optimised food in this country are still modest. The reason is that the supply of conventional products from the weekly market is perfectly adequate to cover nutrient requirements – and the products are still different enough from nanoproducts not to encourage further «mechanisation» of our food. The situation is different in regions where there is an identifiable shortage of certain nutrients – iron for example. In this case, nanofood could provide a valuable service.

No moratorium for nanotechnology in the food sector

Food packaging modified by nanotechnology, by contrast, promises real ecological value added – provided appropriate recycling systems can be set up.

Taking an overall view, there is therefore no reason for a general moratorium on synthetic nanomaterials in the food sector, because it would prevent any possible exploitation of the ecological benefits of nanotechnologically optimised packaging.

The precautionary principle as a central theme in existing legislation

While the precautionary principle is specifically referred to in the Swiss Federal law on the protection of the environment, there is no stipulation that it has to be taken into account in food legislation. With nanotech-

nology in mind, however, some consideration would have to be given to incorporating it into food legislation as well. It could form the basis for enabling Swiss food authorities to initiate risk management measures as soon as the first scientific indications of risks caused by nanoparticles in food or packaging appeared, risks that have to be taken seriously. To pick up indications of possible dangers caused by nanotechnology in good time, there would have to be ongoing scientific accompaniment of new nanotechnology developments and of possible measures to protect people from harm.

However, having a separate «nanofood law» seems neither sensible nor expedient. It would be better to strengthen the current legislation on food and chemicals to incorporate the specific requirements of nanotechnology, because if a separate «nanofood law» were created, there would be every prospect of dual regulations and referrals to existing law, and the transparency of the legislation would thus be jeopardised. Moreover, in formulating a separate «nanofood law» there would be a number of questions to be clarified that today still cannot be answered conclusively.

Uphold transparency

This is particularly challenging for the manufacturers of nanotechnologically modified food and food packaging. The gene technology debate showed clearly that citizens are all the more cautious about products if they suspect that the manufacturers would not be transparent about the constituents of their products or clarify any possible risks. An active information policy could help to prevent mistrust.

In this case, it would also have particularly far-reaching implications if an industry-specific Code of Conduct were increasingly imposed on manufacturers, pro-

cessors and traders of food and food packaging with nanocomponents. The relevant actors should set out in a robustly formulated self-regulatory system which principles they follow in working with nanoparticles and how they inform the authorities and the public.

What must be clarified

We know from the debate surrounding the labelling requirement in the case of gene technology that consumers would like to know what they are buying – or at least they want the opportunity to be informed about the ingredients of a product. Manufacturers and importers should therefore at least let the food authorities know when they put goods containing nanomaterials into circulation. Because goods flows are international, a global, or at least a Europe-wide regulation would be preferable to Switzerland going its own way.

Specific labelling of nanomaterials used would also answer the call for transparency and openness towards customers. It would safeguard consumers' freedom of choice – and could help to improve the supervision of food safety. Non-specific labelling, such as «contains nanoparticles», however, seems somewhat unhelpful, because it does not deal with the risks actually identified up to now, and also imposes disproportionately severe restrictions on the manufacturers.

To enable products to be recalled at any time, it is absolutely essential to be able to trace back products and their constituents. Guaranteeing the traceability of food and its ingredients is a key obligation for food manufacturers. This also means that the manufacturing, processing and marketing stages are accurately documented. Traceability makes it possible to remove products from the market quickly in an emergency should more recent findings indicate potential risks.

Finally, there must be clarification of how research into human and ecological toxicology risks can be promoted. In particular, the effects of nanoparticles over the whole life cycle of a product would have to be taken into account, which therefore also means during its manufacture, and in the case of packaging, when it is disposed of or recycled. Furthermore, a committee should be set up to investigate and accompany the further developments of nanotechnology products in the food sector.

Appropriateness, transparency and regulation within the existing normative framework – these three principles should be upheld when dealing with nanotechnology in the food sector.

Mitglieder der Begleitgruppe zur Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel»
Personnes du groupe d'accompagnement de l'étude
Members of the supervisory group of the TA-SWISS study

Prof. Dr. Ueli Aebi, Modul-Leiter «Nanobiologie», Swiss Nanosciences Institute, Basel

Dr. Andreas Bachmann, Philosoph, Ethik im Diskurs GmbH, Zürich

Dr. Michael Beer, Abteilung Lebensmittelsicherheit, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Natalie Bougeard, Wissenschaftsjournalistin, Radio Suisse Romande, Lausanne

PD Dr. Béatrice J. Conde-Petit, Corporate Development Bühler Management AG, Uzwil

Dr. Lutz End, R&D Formulation Nutrition, Fine Chemical Division, BASF AG, Ludwigshafen (D)

Peter Gubser, Marketing Services, Migros-Genossenschaftsbund, Zürich

Beat Hodler, Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrie (FIAL), Bern

Alain Kaufmann, Responsable Nanopublic, Interface Sciences-Société, Université de Lausanne

Prof. Dr. Harald Krug, Abteilung «Materials-Biology Interactions», Empa, St. Gallen

Dr. Markus Lötscher, Bundesamt für Landwirtschaft, Bern

Thomas H. Meier, Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Bern

Prof. Dr. Peter Schurtenberger, Departement Physik der Universität Fribourg, Center for Nanomaterials

Dr. Christoph Studer, Abteilung Stoffe, Boden, Biotechnologie, Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern

Prof. Dr. Jakob Tanner, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich

Dr. Steffen Wengert, Abteilung Chemikalien, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Prof. Dr. Erich Windhab, Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, ETH Zürich

Impressum

TA-SWISS (Hrsg.) Es ist angerichtet! Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb.
 Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel»

TA-SWISS (éd.) Le repas est servi ! La nanotechnologie à la cuisine et dans le panier d'achats.
 Résumé de l'étude de TA-SWISS «Les nanotechnologies dans l'alimentation»

TA-SWISS (ed.) Dinner is served! Nanotechnology in the kitchen and in the shopping basket.
 Abstract of the TA-SWISS study «Nanotechnology in the food sector»

TA 53A/2009
 ISBN 978-3-908174-34-9

Autorin, Auteur, Author:
 Lucienne Rey, Bern
 Redaktion, Edition, Editing :
 Susanne Brenner, TA-SWISS
 Übersetzungen, Traduction, Translation:
 Jean-Jacques Daetwyler, Bern; Gary Williamson,
 Woking Surrey, GB
 Gestaltung, Mise en pages, Layout:
 Hannes Saxer, Muri/Bern
 Fotos, Photos: Lucienne Rey
 Druck: Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft» und «Nanotechnologien». Seine Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungs austausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren (zum Beispiel PubliForen und publifocus). Die Studien von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese so genannten Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab. TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Le Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques latents qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux inconvénients potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans le domaine des biotechnologies et médecine, de la société de l'information et des nanotechnologies. Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses études sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter. TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

The Centre for Technology Assessment

New technology often leads to decisive improvements in the quality of our lives. At the same time, however, it involves new types of risks whose consequences are not always predictable. The Centre for Technology Assessment TA-SWISS examines the potential advantages and risks of new technological developments in the fields of life sciences and medicine, information society and nanotechnologies. The studies carried out by the Centre are aimed at the decisionmaking bodies in politics and the economy, as well as at the general public. In addition, TA-SWISS promotes the exchange of information and opinions between specialists in science, economics and politics and the public at large through participatory processes, e.g. PubliForums and publifocus. Studies conducted and commissioned by the Centre are aimed at providing objective, independent, and broad-based information on the advantages and risks of new technologies. To this purpose the studies are conducted in collaboration with groups comprised of experts in the relevant fields. The professional expertise of the supervisory groups covers a broad range of aspects of the issue under study. TA-SWISS is a centre of excellence for the Swiss Academies of Arts and Sciences.

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra